

İstanbul Bağcılar'da Adli Ölüm Olgularının Değerlendirilmesi

Muhammet Can*, Lale Tırtıl**, İsmail Birincioğlu***, Ali Çerkezoğlu**, Sıddık Keskin*

Özet

Amaç: Çalışmada, Bağcılar'daki adli ölüm olgularında, sosyodemografik özelliklerin ortaya konulması ve bulguların yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2001-2005 yılları arasında, adli ölüm olarak 144 olgunun kayıtları incelendi. Olguların; cinsiyet, doğum yılı, doğum yeri, ölenin işi, medeni hali, olay şekli, ölü bulunan yer, olay tarihi, ölü muayenesi yapılan yer, ölü muayene sonucu, fotoğraf çekimi olup olmadığı, cesedin giysi durumu, olay yeri inceleme ekibi olup olmadığı ve adli tıp uzmanının bağımsız rapor yazdırıp yazdırmadığı ile ilgili 15 değişkene ait kayıtları (formları) değerlendirildi.

Bulgular: Adli ölüm olgusu olarak incelenen 144 olgunun; %68.1 (98)' ini erkekler, % 31.9 (46)'unu kadınlar oluşturmakta olup, erkek/kadın oranı 2.13'tür. Yaşları 0 gün ile 70 yıl arasında değişen olgulara ait yaş ortalaması 33.9 yıl olarak bulunmuştur. Olgularda ölüm nedeni olarak %19.4 (28) ile trafik kazası, %12.5 (18) ile ası ve %10.4 (15)' ile de ateşli silah yaralanması dikkat çekmektedir.

Sonuç: Hızlı göç alarak büyüyen Bağcılar'da yerleşim-barınma ve alt yapı sorunlarıyla birlikte, sosyo-kültürel ve toplumsal yapıdaki hızlı değişikliklerle birlikte yaralama ve ölümlerle sonuçlanan kriminal olaylarda artış olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Adli olgu, ölüm, postmortem muayene.

Dış etkenler sonucu oluşan ve kişilerin beden ve ruh sağlığının bozulmasına ya da ölüme sebebiyet veren her olay bir adli olgu olarak değerlendirilir(1).

Ölüm olgusu, nedeni tespit edilemeyen tüm ölümler; adli otopsi işlemi ise kaza, intihar ve cinayet sonucunda oluşan ya da yalnızken veya beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar zinciri ve ölüm nedeninin tespiti için yapılan uygulamalar bütünüdür.

Bakırköy'den 1992 yılında ayrılan Bağcılar ilçesinin; belde belediyesi iken 1985'teki nüfusu 203 bin olup, yirmi yıl sonra (2005'te 3 kat artmış) 655 bine ulaşarak İstanbul'un büyük ilçelerinden biri olmuştur (2). Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı bir araştırmada, binaların %88'inin konut olarak kullanılmakta olduğu,

%45'inin kömürle ısındığı, ailelerin ortalama 94 m² büyüklüğündeki dairelerde oturduğu ve her bir dairede ortalama 4.2 kişinin yaşadığı, aylık ortalama gelirin de 914 YTL civarında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, ikamet edenlerin %54'ünün Bağcılardan önce İstanbul'da yaşamadığı ve bunların göç yoluyla değişik illerden gelenler olduğu bildirilmektedir (3).

Çalışmamızda; İstanbul Bağcılar'da yapılan adli ölü muayene olgularında, bazı karakteristik özelliklerin belirlenmesi ve diğer çalışmalardan elde edile sonuçlarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, 2001-2005 yılları arasında; Bağcılar C. Başsavcılığı ve Bağcılar Adli Tıp Şube Müdürlüğünde tutulan kayıtlar incelendi. Adli olgu olarak değerlendirilen ve ölü muayenesi yapılan 144 olgu çalışma kapsamına alındı. Olguların; cinsiyet, doğum yılı, doğum yeri, ölenin işi, medeni hali, olay şekli, ölü bulunan yer, olay tarihi, ölü muayenesi yapılan yer, ölü muayene sonucu, fotoğraf çekimi olup olmadığı, cesedin giysi durumu, olay yeri inceleme ekibi olup olmadığı ve adli tıp uzmanının bağımsız rapor yazdırıp yazdırmadığı

VII. Adli Bilimler Kongresi'nde (11-14 Mayıs 2006, Konya) Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur.

*Yrd.Doç.Dr.YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Van.

*Yrd.Doç.Dr. YYÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, Van.

**Uz.Dr.Adli Tıp Kurumu, İstanbul.

***Yrd.Doç.Dr.Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Trabzon.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Muhammet CAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adli Tıp Anabilim Dalı, VAN

ile ilgili 15 değişkene ait kayıtları (formları) değerlendirildi.

Tablo 1: Yaş aralığı ile cinsiyet arasındaki dağılım

Yaş	Kadın	Erkek	Toplam
0-1	3	4	7
1-5	1	7	8
6-10	0	2	2
11-20	7	8	15
21-30	12	19	31
31-40	4	13	17
41-50	6	11	17
51-60	2	9	11
61-70	5	10	15
Diğer	3	2	5
Belirtilmemiş	3	13	16
Toplam	46(%31.9)	98(%68.1)	144(%100)

$[\chi^2_{(10)} = 10.39 (p>0.05)]$

Çalışmamıza konu olan Bağcılarda yapılan ölü muayene işlemleri, kamu hastanesi bulunmadığından, gerek merkezde bulunan 5 adet özel hastanenin morgunda, gerekse cami gasilhanesi ve küçük özel kliniklerde gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen veriler, çoğunlukla kategorik yapıda olduğundan; tanımlayıcı istatistik olarak sayı ve yüzde (%) değerleri verilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede Ki-kare (χ^2) ve G testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda, SPSS (ver: 16.0) istatistik paket programından yararlanılmıştır.

Bulgular

2001-2005 yılları arasında adli ölü muayenesi yapılan 144 olgunun; %68.1 (98)'ini erkekler, %31.9 (46)'unu kadınlar oluşturmakta olup, erkek/kadın oranı 2.13 tür. Yaşları 0 gün ile 70 yıl arasında değişen olgulara ait yaş ortalaması 33.9 yıl olarak bulunmuştur. Olguların, %64'ünü 21-50 yaş aralığı oluştururken, bunu %21.5 ile 21-30 yaş aralığı izlemektedir. Ayrıca 0-5 yaş aralığındaki %10.5 oranı ise oldukça dikkat çekicidir. Adli ölüm olgularında ölüm nedeni olarak en büyük grubu %19.4 (28) ile trafik kazası oluşturmakta, bunu %12.5 (18) ile ası ve %10.4 (15) ile de ateşli silah yaralanması izlemektedir.

Olgularda yaş grubu ve cinsiyete göre dağılım tablo 1'de verilmiş olup, yaş grupları ile cinsiyet arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken, $[\chi^2_{(10)} = 10.39 (p>0.05)]$ ölüm nedeni ile cinsiyet arasındaki ilişki anlamlı

bulunmuştur $[\chi^2_{(10)} = 19.86 (p<0.05)]$ (tablo 2). Ateşli silah yaralanması ile ölüm, erkeklerde daha yüksek olurken; erkeklerde hiç görülmeyen darp ile ölümün, kadınlarda daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Olgularda ölüm nedeninin yaşa göre dağılımı ise tablo 3'de verilmiş ve ölüm nedeninin yaşa göre değiştiği tespit edilmiştir $[\chi^2_{(100)} = 143.834 (p<0.01)]$. Buna göre; 6-10 yaş grubunda ölüm olmazken, en fazla ölüm olgusunun 21-30 yaş grubunda meydana geldiği ve trafik kazası vakalarının 21-40 yaş grubunda fazla olduğu söylenebilir.

Olgularda; doğum yeri ile ölüm nedeni, ölüm nedeni ile meslek ve ölüm nedeni ile medeni hal arasındaki ilişkiler ise istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır.

Tablo 2: Ölüm nedeni ile cinsiyet arasındaki dağılım

Ölüm nedeni	Kadın	Erkek	Toplam
Kday	4	5	9
Asy	2	13	15
Ası	8	10	18
T. kazası	7	21	28
Darp	4	0	4
İlaç intox	1	1	2
Y.düşme	4	9	13
Ş.zehir	4	6	10
Hastalık	10	17	27
Belirtilmemiş	2	15	17
Yangın	0	1	1
Toplam	46	98	144

$[\chi^2_{(10)} = 19.86 (p<0.05)]$

Tablo 4'de verilen ölüm nedeni ile olay tarihi arasındaki ilişki istatistik olarak anlamlı bulunmuş olup, $[\chi^2_{(40)} = 64.121 (p<0.01)]$ ölümlerin yıllara göre değiştiği görülmektedir. Benzer şekilde; olgularda ölüm yeri de cinsiyete göre değişim göstermektedir $[\chi^2_{(4)} = 16.592 (p<0.01)]$, (grafik 1). Erkeklerde sokakta ölüm olgusu % 29.1 (42) ile en yüksek oranda gözlenirken, iş yerinde ölüm olayı kadınlarda hiç gözlenmemiştir.

Olgular ölü muayene yeri açısından incelendiğinde; Bağcılar bölgesinde kamu hastanesi bulunmadığından, 144 olgunun %56.9 (82)' u özel hastane morgunda, %35.4 (51) 'ü ise olay yerinde incelenmiştir. Diğer yandan, olguların %84 (121) 'ü otopsiye gönderilirken, %15.3 (22)' üne defin raporu verilmiştir. Olguların %4.9 (7)' unun fotoğraflanmış olduğu, %12.5 (18)' inin kayıtsız olduğu, %34.7 (50) 'sinde polis ekibinin bulunduğu, %47.9 (69)' unun

Tablo 3: Ölüm nedeni ile yaş arasındaki dağılım

Ölüm nedeni	Yaş											Toplam
	0-1	1-5	6-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	Diğer	Belirtilmemiş	
Kday	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	5	9
Asy	0	0	0	1	4	2	5	0	0	0	3	15
Ası	0	0	0	4	3	4	4	0	2	1	0	18
T.kazası	0	6	2	2	4	5	0	3	3	0	3	28
Darp	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
İlaç intox.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Y.düşme	0	0	0	1	5	0	0	2	4	0	1	13
Ş.zehir	0	0	0	2	1	0	2	2	1	2	0	10
Hastalık	4	1	0	4	4	2	3	2	4	2	1	27
Belirtilmemiş	3	1	0	0	5	3	0	2	1	0	2	17
Yangın	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Toplam	7	8	2	15	31	17	17	11	15	5	16	144

$$[\chi^2_{(100)} = 143.834 (p<0.01)]$$

belirtilmemiş olduğu, kaydedilirken; giysi durumu açısından %66.0 (95) 'sının giysili, %14.6 (21) 'sının ise çıplak olduğu tespit edilmiştir. Olgulara ait rapor yazılırken; %48.6 (70)' sında doktorun savcıya katıldığı belirtilmişken, %51.4 (74) 'ünde düzenlenen adli raporun bağımsız yazılmış olması dikkat çekmektedir. Bununla birlikte; olguların %22.2 (32)' sinde olay yeri inceleme ekibinin bulunduğu, %4.2' (6) sinde bulunmadığı ve %73.6 (106)' sında ise belirtilmemiş olduğu gözlenmiştir.

Tablo 4: Ölüm nedeni ile olay tarihi arasındaki dağılım

Ölüm nedeni	Olay tarihi					Toplam
	200	200	200	200	200	
Kday	4	3	1	1	0	9
Asy	1	6	2	4	2	15
Ası	4	9	0	5	0	18
T.kazası	2	7	3	10	6	28
Darp	3	0	0	1	0	4
İlaç intox	0	0	2	0	0	2
Y.düşme	3	2	3	2	3	13
Ş.zehir	3	1	2	3	1	10
Hastalık	6	4	8	5	4	27
Belirtilmemiş	5	2	0	6	4	17
Yangın	0	1	0	0	0	1
Toplam	31	35	21	37	20	144

$$[\chi^2_{(40)} = 64.121 (p<0.01)]$$

Tartışma

1985'deki nüfusu 203 bin olan Bağcılar ilçesinin, 2005'deki nüfusu 655 bin olarak

hesaplanmıştır. Hane halkı araştırmasında, her dairede 4.2 kişinin yaşadığı, İstanbul genelinde bu oranın 3.8, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 2.4 olduğu, beş haneden üçünde sadece bir kişinin çalıştığı, ikamet edenlerin %54'ünün değişik illerden göç yoluyla gelenlerden oluştuğu görülmüştür. Bu bağlamda, Bağcılar bölgesindeki adli olaylar ve muayene edilen adli vakaların sayısının yıllara göre artışı da dikkati çekmektedir (2-4).

Bağcılar'da yaşayanların %51'i erkek, %49'u kadın ve toplam nüfus yaş ortalaması oranı 27.4 iken, İstanbul'da 28.8, Türkiye'de 27.8, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 43.7'dir. Çalışmamızda, erkek/kadın olgu oranları 2.13 bulunmuş olup, bu durum diğer literatür çalışmalarına göre bölgesel farklılıklar göstermektedir (3-16).

Grafik 1: Ölüm yeri ile cinsiyet ilişkisi dağılımı

Orijin değerlendirmesinde kaza, %19.4 ile diğer benzer çalışmalardan %42.6 (16), %57.7 (22), %69.3 (11) çok düşük bulunmuştur. Bölgemizdeki adli ölü muayeneleri hafta içi tespit edilenler bu kapsam içine alınabilmıştır; hafta sonları ve tatil günlerinde ise belediye tabibi,

sağlık ocağı veya özel hastane hekimleri ölü muayenelerine gitmektedir.

Kazalar, gelişmiş ülkelerde önemli ölüm nedenlerindedir ve önlenebilir ölümler olarak belirtilmektedir (17-19). İstanbul'da yapılan çalışmada, trafik kazası sonucu ölümlerin büyük çoğunluğuna otopsi yapılmadan, ölü muayenesi sonrası defin ruhsatı verildiği bildirilmiştir (20). Oysaki birçok ülkede bu oranların ülkemize göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir (21).

Ülkemizde cinayet orijinli ya da şüpheli ölüm olaylarında Cumhuriyet Savcıları ve hekimlerin otopsi kararını daha kolay verdikleri, ancak başlangıçta kaza ve intihar sonucu ölüm görüntüsü veren olgularda otopsi yapmaktan çok ölü muayenesi ile yetindikleri belirtilmektedir (22,23).

Patolojik ölüm oranlarının yüksekliği (%18.8), bölgenin 1992 yılına kadar Bakırköy ilçesine bağlı eski bir gecekondü semti olmasına bağlanmıştır. Ölüm olayı belirlenememiş olguların çokluğu (%11.8), kentleşmesini tamamlayamamış, yoksul mahallelerinin varlığı ile açıklanabilir.

Ölüm nedenleri açısından cinayet ve kaza (19.5-19.4) birbirini takip etmektedir. Her yüz vakadan yirmisi cinayetle sonuçlanmaktadır. Bu durum bölgenin eski bir gecekondü bölgesi olması yanında, İstanbul'a 1990'lı yıllarda balkanlardan gelen göç dalgasının da yerleştirildiği yerlerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Bağcılar ilçesine yerleşenlerin %54'ünün son yıllarda, ülkenin hemen her yanından gelen (3) farklı kimlikleri de içinde barındırdığının göstergesi sayılabilir.

Ölüm olgularının yıllara göre dağılımı büyük farklılıklar göstermemekle birlikte, 2002 (%24.3) ve 2004 (%25.7) yıllarında diğer yıllara göre kısmen artış gözlenmiştir.

Bölgemize özgü verilerden en önemlisi de her iki cinsiyet açısından (E=19, K=12) en yüksek ölüm oranlarının 21-30 yaş grubunda (toplam 31 %21.5) tespit edilmiş olmasıdır.

Ölüm nedenleri açısından yüksekten düşme oranı %9.02 (13) ile literatürle uyumlu bulunmuştur. Ancak şofben zehirlenmesi ölümleri %6.95 (10) ile bölgemize özgü yüksek bulunmuştur. Bu durum hane halkının %45'inin kömürle ısınması ile açıklanmaktadır (3).

Sonuç olarak, hızlı nüfus artışıyla büyüyen İstanbul Bağcılar'da; yerleşim, barınma ve alt yapı sorunlarının yanı sıra; göçle de ilişkilendirilebilecek sosyo-kültürel ve toplumsal yapıda meydana gelen değişiklikler nedeniyle, yaralama ve ölümlerle sonuçlanan kriminal olaylarda artış olduğu söylenebilir.

Evaluation of Forensic Deaths Event İn Bağcılar İstanbul

Abstract:

Aim: The aim of this study was to introduce socio-demographic properties of the deaths and to compare the findings that was obtained in the other studies.

Methods: Records of 144 events were studied as forensic death between 2001 and 2005. The events were studied through 15 parameters in accordance with gender, date and place of birth, the occupation of obituary, the civil status of it, the place of dying, kind of event, date of event, place of post mortem examination, outcome of the examination, whether it was photographed, situation of corpse's clothing, whether there was a judicial survey team or not, and whether expert of forensic medicine wrote his/her report independently or not.

Results: 144 events which were examined as forensic case was detected that 98(68.1%) were male, 46(31.9%) were female, their ages were between 0 and 70, their average age was 33.9, and proportion of male/female was 2.3. The biggest group of the events which were traffic accidents with the rate of 28(19.4) took attention, then hanging up with the rate of 18(12.5), and firearm injuries with the rate of 15(10.4).

Conclusion: A rise had been observed in criminal events which result with injury and death in Bağcılar which developed through a rapid migration which led to the problems of accommodation, settlement and infrastructure and the rapid changes in socio-cultural and social structure.

Key words: Forensic event, death, postmortem examination

Kaynaklar

1. Adli Tıp Uzmanları Derneği, Birinci Basamak İçin El kitabı, Polat Matbaası, Ankara, 1999, 83-4.
2. http://www.istanbul.net.tr/istanbul_ilceler_bagcilar.asp (Erişim Tarihi: 10.01.2008)
3. http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=76656&interstitial=true (Erişim Tarihi: 10.01.2008)
4. Muhammet Can, Lale Tırtıl, Ümit Biçer, Bağcılar ve Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi ve Adli Tıp Uzmanı Görev Tanımı, VII. Adli Bilimler Kongresi Kitabı, Sayfa:64, Poster Bildiri, 11-14 Mayıs 2006, Konya.
5. Katkıcı U. Sivas'ta adli otopsiler (1990-1995): Demografik veriler ve otopsiyi yapan hekimin özellikleri. Adli Tıp Bülteni 1997;2:3-6.
6. Saukko P. Medicolegal investigative system and sudden death in Scandinavia. Nippon Hoigaku Zasshi 1995;49:458-65.
7. Erkol Z. Gaziantep ilinde adli ölü muayenesi ve adli otopsiyi yapılan olguların incelenmesi. 1.

- Ulusal Adli Tıp Kongresi 1-4 Kasım 1994 İstanbul. Poster Sunuları Kitabı. 259-65.
8. Salaçin S, Çekin N, Gülmen MK, Alper B, Şen F, Savran B. Medicolegal ölümlerde otopsi kararını etkileyen faktörler. 1. Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Nisan 1994, Adana. Kongre Kitabı 227-9.
 9. Ege B, Yemişçigil A, Aktaş EÖ, Koçak A. İzmir'de 1990-1994 yılları arasında otopsi yapılan olguların incelenmesi. Adli Tıp Bülteni 1997;2:58-61.
 10. Islam MN. Pattern of unnatural death in a city mortuary: A 10-year retrospective study. Legal Medicine 2003;5:S354-6.
 11. Acar K. Denizli il merkezinde 1992-1995 yıllarındaki 690 medicolegal ölüm olgusunun analizi. 2. Adli Bilimler Kongresi Bursa. 13-16 Mayıs 1996.
 12. Özkök MS, Katkıcı U, Özkara E, Sivas'ta 1984-1993 yılları arasında adli otopsi ve ölü muayenesi yapılan olguların retrospektif incelemesi. 1. Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Nisan 1994. Adana.
 13. Salaçin S, Gülmen MK, Çekin N, Şen F. Adana'da kaza, cinayet ve intiharlarda ölüm nedenleri ve rastlanma sıklığı. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri 1-5 Kasım 1993 Antalya. Poster Sunuları Kitabı. 327-31.
 14. Gürpınar S, Gündüz M, Özorun Y. Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı otopsilerinin retrospektif değerlendirilmesi. Poster Sunuları Kitabı. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya. 1-5 Kasım 1993 İstanbul. 1993. p.143-6.
 15. Yılmaz A, Azmak D. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ocak 1984-Haziran 1993 arasında yapılmış 197 adli otopsinin değerlendirilmesi. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri 1-5 Kasım 1993 Antalya, Poster Sunuları Kitabı. 319-26.
 16. Erel Ö, Katkıcı U, Pınarbaşı Didem R, Özkök Seim M, Dirlık M. Aydın'da 2000-2003 yılları arasında yapılan adli ölü muayene ve otopsilerin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Foren Med 2005;2:44-47.
 17. T.r. K, Hubay, Sotonyi P, Keller E. Fatal traffic injuries among pedestrians, bicyclists and motor vehicle occupants. Forensic Sci Int 2005;151(2-3):151-156.
 18. Hilal A, Meral D, Arslan M, Gülmen MK, Eryılmaz M, Karanfil R, Adana'da trafik kazalarına bağlı ölümlerin değerlendirilmesi, Adli Tıp Bülteni, 2004;9(3):74-78.
 19. McDermott FT, Corder SM, Tremayne AB. Evaluation of the medical management and preventability of death in 137 road traffic fatalities in Victoria, Australia: An overview. J Trauma. 1996; 40(4):520-535.
 20. İnanıcı MA, Birgen N, Aksoy E, Aklan N, Batuk G, Polat O. Medico-legal death investigations and autopsies in Istanbul, Turkey. Journal of Clinical Forensic Medicine 1998; 5:119-123.
 21. Meel BL. Incidence and patterns of violent and/or traumatic deaths between 1993 and 1999 in the Transkei Region of South Africa. J Trauma 2004;57:125-129.
 22. Nordrum I, Eide TJ, Jorgensen L. Forensic pathology in northern Norway. Requested medico-legal autopsies in the counties of Finnmark and Troms 1973-1992. APMIS 1996;104(6):465-474.
 23. Küçük H. Zonguldak'ta 1999-2003 yılları arasında yapılan 650 adli otopsi olgusunun incelenmesi. Adli Bilimler Dergisi 2004; 3(3):35-40.

Alkol Alan Kişilerin Kan Alkol Düzeyinin Solunum Havasındaki Alkol Düzeyi ile Karşılaştırılması ve Karaciğer Enzimlerine Etkisinin Araştırılması

Muhammet Can*, S.Serhat Gürpınar**, Hülya İşler**, Nezh Varol***, Zafer Gürpınarlı**, İsmail Kocaağa**

Özet:

Amaç: Adli olaylarda, kan alkol düzeyi ölçümü olay sonrası hemen yapılmadığından elde edilen değerler tartışmaya yol açmaktadır. Bu çalışmada, katılımcılarda kan alkol düzeylerinin belirlenmesi ve bunun pratikte kullanılan solunum havasındaki değerlerle karşılaştırılması ile karaciğer enzimlerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Alkollü içki alma ortamı oluşturularak, katılımcıların ortalama iki buçuk saat süresince ortalama 347'şer ml çeşitli alkollü içkiler almaları sağlanmıştır. İçki alınmasına son verilen zaman 0. saat olarak kabul edilmiştir. Alkolmetre ile 0. saat, 1. saat ve 2. saatte solunum havasındaki alkol düzeyine bakılmıştır. 2. saatte kanda alkol incelemesi yapılmıştır. Ayrıca kanda SGOT, SGPT, GGT, total bilirübin, direkt bilirübin değerleri çalışılmış ve bu değerler kişilerin alkolsüzken ve 2. saatte alınan kan örneklerindeki değerlerle karşılaştırılmıştır. Kişilere alışkanlıkları, alkollü içki alışkanlıkları, ve kişisel özellikleriyle ilgili bir anket uygulanmıştır. Alınan sonuçlar bilgisayarda SPSS 10.0 version programında istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Alkol araştırmasına katılan 49 kişinin 18'i (% 36.7) kadın, 31'i (%63.3) erkek idi. Erkek/Kadın oranı 1.72'dir. Yaş ortalaması 32.16 (std=2) olan katılımcıların, vücut ağırlık ortalaması 65.62 kg (std=10.09) olduğu, ve 25'inin (% 52) 61-79 kg aralığında olduğu, boy ortalaması 169.45 cm. (std=9.09) olduğu tespit edilmiştir. Alkol alımından yaklaşık iki buçuk saat sonra, başlangıç olarak kabul ettiğimiz 0. saatte ortalama 0.7939 promil (79.39 mg/dl), 1. saatte ortalama 0.6277 promil (62.77 mg/dl), 2. saatte ortalama 0.4891 promil (48.91 mg/dl), solunum havasında alkol düzeyi ölçülmüştür.

Sonuç: Bu çalışmada, ilk saatte ortalama 16.62 mg/dl, ikinci saatte ortalama 13.86 mg/dl olan solunum alkol düzeyi azalması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca, 2. saatte alınan kan alkol düzeyleriyle (ortalama 57.69 mg/dl) aynı saatte ölçülen solunum havası alkol düzeylerindeki (ortalama 48.91 mg/dl) farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Alkol alımından önce (alkolsüzken) ve 2. saatte alınan kan örneklerinde çalışılan karaciğer enzimlerinin karşılaştırılmalarında yalnızca SGOT düzeylerindeki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular literatür bilgileriyle karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Alkol, etil alkol, kan-alkol düzeyi, solunum havasında alkol düzeyi, adli tıp.

Alkolün etkisinde olan kişilere, karışmış oldukları trafik kazaları veya adli olaylardan bir süre sonra alkol muayenesi yapılarak olay anında ne kadar alkollü olduklarının belirlenmesi adli tıp

uygulanmasında önemli bir sorundur. Özel araç sürücülerinin araç kullanırken izin verilen kan alkol düzeyleri ülkeden ülkeye değişirken Türkiye'de bu değer 0,50 promil, yani 50 mg/dl'dir (1-3). Alkolün karaciğerde yıkılarak kan düzeyinin düşmesinin lineer eğri şeklinde olduğu ve alınan alkollü içkinin hacmi, cinsi, alınma hızı, midenin boş veya dolu oluşu, emosyonel durum, birlikte alınan besinlerin niteliği, kişinin alkole karşı karaciğer fonksiyon farklılıklarına bağlı olarak saatte 10-27 mg/dl gibi bir aralığa yayıldığı bilinmektedir (1,2,4,5,7,8,10). Sonradan ölçülen kan alkol düzeyi ile olay anındaki alkol

*Yrd.Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Van.

**Adli Tıp Kurumu, İstanbul.

***Yrd.Doç.Dr. Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Muhammet Can
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı, Van.

Tablo 1: Katılımcılara Ait Özellikler.

Değişkenler		Sayı	%	Önemlilik Testi
Cins	Erkek	31	63.3	X ² = 3.44 sd= 1 P > 0.05
	Kadın	18	36.7	
Yaş	< 25	11	22.4	X ² = 2.73 sd= 2 P > 0.05
	26 - 34	18	36.7	
	35 >	20	40.8	
Vücut ağırlığı	< 60	18	37.5	X ² = 12.87 sd= 2 P < 0.05
	61 – 79	25	52.1	
	80 >	05	10.4	
Boy	< 160	13	27.1	X ² = 1.12 sd= 2 P > 0.05
	161 – 175	19	39.6	
	176 >	16	33.3	
Toplam		49	100.0	

Tablo 2: Katılımcıların Alkol Alımıyla İlgili Özellikleri.

Değişkenler		Sayı	%	Önemlilik Testi
Alınan Alkolün Cinsi	Rakı	21	42.9	X ² = 28.63 sd= 3 P < 0.001
	Şarap	22	44.9	
	Bira	05	10.2	
	Şarap + Viski	01	02.0	
Alkolü Yemekle mi Alırsınız.?	Evet	26	53.0	X ² = 41.69 sd= 3 P < 0.001
	Atıştırırım	22	44.9	
Ne Tür Yemeklerle Alkol Alırsınız?	Hayır	01	02.0	X ² = 59 sd= 3 P < 0.001
	Yağlı Yiyecekler	01	02.0	
Geçirilmiş veya Kronik Bir Hastalık Var mı?	Et-Tavuk-Balık	35	71.4	X ² = 17.16 sd= 1 P < 0.001
	Sebze-Meyve	09	18.4	
	Hepsi	04	08.2	
Toplam	Var	10	20.4	
	Yok	39	79.6	
Toplam		49	100.0	

düzeğini hesaplamada 0,50 promile yakın değerler bulunması adli kararın tartışmalı olmasına yol açmaktadır.

Avrupa'da pek çok ülke, solunumda bulunan alkol konsantrasyonu limit eşğini (e.g.0.10 ve 0.25 mg/l) ve bunun yanında daha sıklıkla saptanan kan etanol konsantrasyon limitlerini (e.g.0.20 ve 0.50mg/g) kaynağını saptamaya sahiptir (11). Bu çalışmada, kontrol altındaki gönüllülerde kan alkol düzeylerinin zamanla azalması ve bunun pratikte kullanılan solunum havasındaki değerlerle karşılaştırılması ile karaciğer enzimlerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Mayıs 2001 tarihinde üniversite öğrencisi ve asistanlardan oluşan rastgele katılımcıların akşam saat 20.00'den itibaren çeşitli gıdalar eşliğinde iki buçuk saat boyunca alkollü içkiler içmeleri sağlandı. Amaca uygun olarak çalışmaya gönüllü katılan toplam 49 kişinin demografik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları ile birlikte kandaki SGOT, SGPT, GGT, total bilirübin, direkt bilirübin değerleri ölçüldü. Solunum havasındaki alkol ölçümlerinde Alco Sensor-032171 Recal Manuel isimli alkolmetre cihazı kullanıldı.

Gönüllü grubun içki alınmasına son verilen zaman olan 0. saatte, 1. saatte ve 2. saatte

Tablo 3: Katılımcıların Alkol Miktarları.

Değişken	Ortalama mg/dl	Std
0. saatte solunum	79.39	6.40
1. saatte solunum	62.77	6.01
2. saatte solunum	48.91	5.41
2. saatte kan	57.69	

F= 127.01 sd= 46 p<0.001.

Tablo 4: Katılımcıların Alkollü ve Alkolsüz İken Ölçülen Kan Değerleri.

Değişken	Alkolsüz (ortalama Ü/l)	Alkollü (ortalama Ü/l)	Önemlilik Testi
SGOT	19.20	24.12	t=2.24 sd=34 p<0.05
SGPT	16.47	17.17	t=0.71 sd=33 p>0.05
GGT	18.80	17.71	t=-0.70 sd=33 p>0.05
Total Bilirubin	0.18	3.85	t=10.1 sd=33 p>0.05
Direkt Bilirubin	0.34	2.84	t=0.96 sd=33 p>0.05

solunum havasındaki alkol düzeylerine bakıldı. Ayrıca, alkol alımından önce ve 2. saatte kişilerden kan alınıp kanda da alkol incelemesi ile birlikte, alkol alımının karaciğer enzimlerine etkisini araştırmak amacıyla, SGOT, SGPT, GGT, total bilirubin ve direkt bilirubin değerleri ölçüldü.

Elde edilen bulgular bilgisayarda SPSS (10.0 version) programında istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular

Araştırmaya katılan 49 kişinin 18'i (% 36.7) kadın, 31'i (%63.3) erkek idi. Erkek/Kadın oranı 1.72 olup, yaş ortalaması 32.16 (std=2) şeklinde idi. Kişilerin vücut ağırlık ortalaması 65.62 kg. (std=10.09) ve 25'inin (% 52.10) 61-79 kg aralığında olduğu saptandı. Yine katılımcı grubun ortalaması 169.45 cm. (std=9.09) boy uzunluğunda olduğu bulundu.

Tablo 1'de görüldüğü gibi, sadece vücut ağırlık özelliği açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuştur ($\chi^2= 12.87$ sd= 2 p<0.05). Araştırmaya katılan kişilere ortalama 142.95 dakika (std=53.06) süresince ortalama 347'şer ml'den toplam 16.660 ml alkollü içki içilmesi sağlanmıştır. 26'sının (% 53.0) alkollü yemekle, 35'inin (% 71.4) et, tavuk ve balık ile birlikte aldıkları, 39'unda (% 79.4) herhangi bir

hastalığın bulunmadığı tespit edilmiştir. Tüm bu özelliklere göre gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar bulunmuştur (Tablo 2).

Katılımcılar iki buçuk saat alkol aldıktan sonra, alkol alımının bitimi olarak gösterilen 0. saatte solunum havasındaki alkol düzey ortalaması 0.7939 promil (79.39 mg/dl) [std=6.40, 67.32-93.36 güven aralığında], 1. saatte solunum havasındaki alkol düzey ortalaması 0.6277 promil (62.77 mg/dl) [std=6.01, 51.32-75.53 güven aralığında], 2. saatte solunum havasındaki alkol düzey ortalaması 0.4891 promil (48.91 mg/dl) [std=5.41 39.04-60.82 güven aralığında], olarak ölçülmüştür. İlk saatte ortalama 16.62 mg/dl (std=23.84), ikinci saatte ortalama 13.86 mg/dl (std=11.29), olan kan alkol düzey azalması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F= 127.01 sd= 46 p<0.001).

Araştırma grubu alkol alımına saat 20.00'de başlamış, saat 22.30'a kadar alımına devam etmişlerdir. Alkol almaya başlamadan hemen önce ve alkol tüketimine son verildikten 2 saat sonra olmak üzere iki kez kişilerden alınan kanda SGOT, SGPT, GGT, total bilirubin, direkt bilirubin değerleri ölçülmüştür. Bazı teknik nedenlerden dolayı 9 kişide bu ölçümler yapılamamıştır.

Alkolsüz iken SGOT ortalamasının 19.20 Ü/l, SGPT ortalamasının 16.47 Ü/l, GGT

ortalamasının 18.80 Ü/l, total bilirubin ortalamasının 00.18 Ü/l ve direkt bilirubin ortalamasının 00.34 Ü/l olduğu, alkollü iken SGOT ortalamasının 24.12 Ü/l, SGPT ortalamasının 17.17 Ü/l, GGT ortalamasının 17.71 Ü/l, total bilirubin ortalamasının 3.85 Ü/l ve direkt bilirubin ortalamasının 2.84 Ü/l olduğu tespit edilmiştir.

Kan değerlerinin karşılaştırılmalarında yalnızca SGOT düzeylerindeki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($t=2.24$ $sd=34$ $p<0.05$) (Tablo 4).

Tartışma

Alkolün kan/solunum havası oranı 1/2300 şeklinde adapte edilerek hataların elimine edileceği ancak solunum havasındaki alkolün ölçümüyle kan alkolünün gerçek anlamda tayin edilemeyeceği genel kabul görmektedir (1, 4, 7).

Solunum havasında alkol ölçen aletler, sürücülerin test edilmesi için yaygın olarak ve belli amaçlar doğrultusunda kullanımının pratik olması açısından ve sonuçların tesbit edilebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için kullanılır (12-16).

Besinler alkolün emilim oranına farklı derecelerde etki etmektedir. Alkol büyük oranda (% 80) barsaklardan emildiğinden, bu durumun besinlerin midenin boşalma zamanını geciktirmesiyle mekanik bir olay sonucu olduğu düşünülmektedir (4, 5).

Alkol dilüe biçimde alındığında konsantre biçiminde alınmasından daha yavaş absorbe edilir. Ancak bunun aksini bildiren çalışmalar da vardır. Alkollü içkinin tipi de emilim hızını etkiler. Bu da midenin boşalmasını geciktiren maddeleri içermesiyle ilgilidir, örneğin bira daha hızlı emilir. Çünkü midenin çabuk boşalmasına ve barsaklara geçmeye yarayan maddeler içerir (5).

Tolerans geliştirmiş olanlar da midenin hızlı boşalması mekanizmasıyla hızlı emilim gösterirler. Kişinin emosyonel durumu da mide kontraksiyonlarına etki ederek emilim hızını değiştirir (4,5).

Bu çalışmada katılanların yaş ortalaması 32 olup ortalama 66 kg. ağırlığında ve ortalama 169 cm boylarında bulunmuştur. Alkol olarak şarap (% 44.9), rakı (% 42.9), bira (% 10.2) ve şarap-viski (%2.0) tüketildiği araştırmada; kişiler alkolü en fazla yemekle (% 53) veya atıştırma (% 44.9) ile aldıklarını, et, tavuk ve balığı (% 71.4) tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların % 79.6'sı da daha önceden geçirilmiş herhangi bir hastalığı bulunmadığını belirtmişlerdir.

Emilim sonrasında kan ile solunum havasındaki ölçümlerin karşılaştırmalarında kan düzeyleri her

zaman fazladır ve bu üçüncü saatte uyumlu hale gelir (6). Çalışmamızda da alkol alımının 2. saatinde ölçülen solunum havasındaki alkol düzeyi ile alınan kan örneğindeki alkol düzeyi ortalamaları arasındaki (57.69/48.91) fark benzer çalışmalarda olduğu gibi anlamlı bulunmuştur.

Kemik ve yağ dokusu, su gibi alkolü tutamadığından kişinin ağırlığı ve kemik – yağ / su oranının; alkol düzeyi belirlenmesinde önemi vardır. Burada ağırlıktan çok dokuların o kişiye göre oranı önemlidir ve ağırlıkla alkol düzeyi arasında ilişkilendirme yapmayı hükümsüz kılar. Cinsler arasındaki farklılık da bundan kaynaklanmaktadır (5,7).

Alkolün vücutta yıkılma hızı genellikle sabit kabul edilir ve kişiden kişiye çoklu değişkenlere göre farklılık göstermekle birlikte saatte 100 ml'de 10 ila 27 mg arasında kan düzeyinde düşme görülebilir (4,5,7-9).

Çalışmamızda kişilerin alkol alımının bitişi olarak gösterilen 0. saatte solunum havasındaki alkol düzey ortalaması 0.7939 promil (79.39 mg/dl) [std=6.40, 67.32-93.36 güven aralığında], 1. saatte solunum havasındaki alkol düzey ortalaması 0.6277 promil (62.77 mg/dl) [std=6.01 51.32-75.53 güven aralığında], 2. saatte solunum havasındaki alkol düzey ortalaması 0.4891 promil (48.91 mg/dl) [std=5.41 39.04-60.82 güven aralığında], olarak ölçülmüştür. İlk saatte ortalama 16.62 mg/dl (std=23.84), ikinci saatte ortalama 13.86 mg/dl (std=11.29), olan kan alkol düzeyi azalması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. ($F= 127.01$ $std= 46$ $p<0.001$) Bu sonuçlar yukarıda ifade edilen literatür bilgileri ile uyumluluk göstermektedir.

Alkol emilimi genelde 1-3 üç saatte tamamlanır. Alkol alımına başladıktan sonra ilk 15 dakika civarında arteriyel kan düzeyi venöz düzeyden % 40-60 kadar daha yüksek olabilir. Ancak emilim tamamlandıktan sonra venöz düzey arteriyel düzeyden hafif yükselir ve denge oluşur (5,6).

Kan alkol düzeyinden yapılan genel çalışmaların kişiye özgü olarak yapılacak hesaplamalarda yanıltıcı olacağı belirtilmektedir (5). Benzer şekilde çalışmamızda da ilk saatteki kan alkol düzeyindeki azalma oranının standart sapmasının büyük oluşu bu zaman dilimindeki emilim ve kan alkol düzeyi değişkenliklerinin yansımaları olarak değerlendirilmiş, ayrıca kişilerin alkol alımı öncesi ile alkol alımı sonrası enzim değerleri arasında sadece SGOT değerleri arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Konuyla ilgili tüm çalışmaların özellikle adli olgularda büyük öneme sahip olan alkol düzeyinin sağlıklı bir şekilde

değerlendirilmesinde yol gösterici olacağı ortadadır.

Sonuç olarak; alkol alımı sonrası kan alkol düzeyi azalmalarının kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği, olaydan bir süre sonra yapılan solunum havası ve kan incelemesiyle geriye dönük hesaplamalarda çıkan değerlerin yanıltıcı olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve elde edilen değerlerin daha geniş sınırlarda olabileceği kabul edilmelidir.

Ayrıca bu hesaplamalarda solunum havasında ölçülen alkol düzeyinin, kanda ölçülen alkol düzeyinden daha düşük olduğu da unutulmamalıdır.

Comparison of Alcohol Levels in Blood and Respiration Air of Alcohol Consuming Subjects and Their Effects on Liver Enzymes

Abstract:

Aim: *In forensic events, alcohol level in blood cannot be measured right after the event and obtained results causes discussions to occur. The aim of this study is to determine the blood alcohol levels of participant and compare these levels with the respiration air that is used in practise and to investigate the effects of alcohol on liver enzymes.*

Methods: *An alcohol drinking environment is created and 347 ml of various alcoholic drinks were given to the participants for two and a half hours. The time when drinking ended was assumed as hour 0. The alcohol level in the respiration air was calculated by a alcoholmeter in hour 0, hour 1 and hour 2. Blood sample was taken from the participants in hour 2. In addition, the SGOT, SGPT, GGT, total bilirubin and direct bilirubin values were also measured in the blood samples. The levels of the above mentioned parameters before alcohol consumption and in hour (2 were compared). A survey was applied to the participants about their habits, alcohol consume habits and personal features. Statistical analysis of the results were made with SPSS (10.0 version) program.*

Results: *Forty-nine people participated to the study. 18 of them were women (36.7%) and 31 of them were men. (%63.3) The ratio of men to women was 1.72. The age average of the participants was 32.16 (STD=2), their weight average was 65.62 kg (STD=10.09), 25 of them weighed between 61 – 79 kg (52%) and their height average was 169.45 cm. (STD=9.09). Alcohol levels in the respiration air was measured as 79.39 mg/dl in hour 0, 62.77 mg/dl in hour 1 and 48.91 mg/dl in hour 2.*

Conclusion: *In this study, the decline of alcohol-levels in the respiratuar air of 16.62 mg/dl in the first and 13.86 mg/dl in the second hour was found statistically significant. In addition, the difference between the alcohol level in blood sample (average 57.69 mg/dl) and the alcohol level in the respiration*

air (average 48.91 mg/dl)in hour 2 was also found statistically significant. Only SGOT levels the difference in the blood samples taken before alcohol consumption and in the blood samples taken in hour 2, were statistically significant. The obtained findings were also compared with the literature and were discussed.

Key words: *Alcohol, ethyl alcohol, blood-alcohol level, alcohol level in the respiration air, forensic medicine.*

Kaynaklar

1. Vural N, Sayın H. Kan alkol düzeyini etkileyen faktörlerin adli tıp açısından değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni,1 (2) 1996: 74-81.
2. Yorulmaz F, Azmak D, Çetin G. Trafik kazasına karışmış sürücülerde muayeneye getirilme süresinin kan alkol konsantrasyonunda yaptığı değişiklikler. Adli Tıp Derg. 10;1994: 49-55.
3. Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınları. Ankara : 1985; 27.
4. Ferner R. E. Forensic Pharmacology. Oxford Un. Press: 1996; 113-137, 191.
5. Gordon I, Shapiro H. A, Berson S. D, Forensic Medicine 3th Ed. Churchill Livingstone: 1988; 396-431.
6. Payne J, P, Hill D. W, King N. W. Observations on the distribution of alcohol in blood, breath and urine. Brit. Med. J.,1 : 1966; 196-202.
7. Koç S. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımı ile İlgili Adli Tıp Sorunları. Adli Tıp, Soysal Z, Çakalır C, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları 3: 1999; 1345.
8. Di Maio D, Di Maio V. Forensic Pathology Elsevier New York-Amsterdam-Oxford: 2001; 439-486.
9. Goldfrank L. R. Goldfrank's Toxicologic Emergencies 3th Ed. Appleton Century Crofts, Norwalk, Connecticut: 1986; 437.
10. Knight B, Simpson's Forensic Medicine 10th Ed. Edward Arnold, London, Melbourne, Auckland: 1991; 274.
11. A.W. Jones, Measuring alcohol in blood and breath for forensic purposes—a historical review, Forensic Sci. Rev. 12; 2000; 151–181.
12. C. Bergman, K. Berglund, L. Andersson, A.W. Jones, Ten years experience of breath-alcohol testing in Sweden, in: Proceedings of the 13th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm: 2000; 271–77.
13. A.W. Jones, Medicolegal alcohol determinations—blood or breath-alcohol concentrations? Forensic Sci. Rev. 12 ; 2000; 24–47.

Can ve ark.

14. P.G.W. Cobb, M.D.G. Dabbs, Report on breath alcohol measuring instruments, Her Majesty's Stationery Office, London: 1985; 1-90.
15. J.A.G. Mulder, W. Neuteboom, R.M. Wessel, Breath alcohol legislation in The Netherlands, Blutalkohol 28: 1991; 94-107.
16. A.W. Jones, Blood and breath alcohol concentrations, Br. Med. J. 305: 1992; 955-955.

Çocuklarda İnvajinasyon: 26 Olgunun Gözden Geçirilmesi

Mehmet Melek, Yeşim Edirne, Burhan Beger

Özet:

Amaç: 2005-2007 yılları arasında kliniğimize başvuran invajinasyon olgularının değerlendirilmesi

Yöntem: 1 Temmuz 2005 ve 30 Eylül 2007 tarihleri arasında Van YYÜ Çocuk Cerrahisi Kliniğine başvuran 26 olgu retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Olgularımızın 10'u (%38,5) kız, 16'sı (%61,5) erkekti. Çoğunluğunu 4-12 ay arası bebekler oluşturmaktaydı. Semptomların başlamasıyla hastaneye başvuru arasında geçen süre ortalama 39,3±29,8 saat olarak saptandı. Olgular hastaneye başvurudan itibaren ortalama 8, 8 ± 5,5 saatte operasyona alınmışlardır. İnvajinasyonların büyük çoğunluğu ileoçekokolikti % 73.1 (19 olgu). Cerrahi uygulanan olguların 15'ine manuel redüksiyon (%57,7) yapıldı. 10 olguda (% 38.5) barsak rezeksiyonu yapılması gerekli oldu. Meckel divertikülü (3 olgu %11,5) başta olmak üzere 14 olguda çeşitli ek patolojiler mevcuttu. 9 olguda invajine segment içinden çıkan irileşmiş Lenfadenopatilerden oluşan kitle halindeki pakeler muhtemel Leading Point odakları olarak not edildi. Postoperatif erken ve geç dönemlerde rekürrens olgusuna rastlanmamıştır. Mortalite oranı %7,7 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Olgularımızın büyük kısmı (17 olgu, %65,4) semptomları 24 saatten önce başlamış gecikmiş tanılı hastalardır. Hidrostatik ve pnömatik redüksiyondan, rekürrens oranlarının nispeten yüksek olması ve bunun bölgemizin sosyo-ekonomik, kültürel ve coğrafi koşullarının dezavantajları ile birleşmesi halinde mortalite oranını yükseltebilme olasılığı göz önünde tutularak kaçınma zorunluluğu duyulmuştur. İnvajine segmentler içinde yüksek oranda saptanan leading point özelliğindeki lenfadenopati kitleleri cerrahi yaklaşımımızı desteklemektedir.

Anahtar sözcükler: İnvajinasyon, leading point, meckel divertikülü, manuel redüksiyon,

İnvajinasyon bebek ve çocuklarda rektal kanama ve barsak tıkanıklığının önemli bir nedenidir (1,2). En sık 3-24 ay arası bebeklerde görülmektedir (2,4,7,8,11,14,15,18,21). Olguların büyük kısmında ileum kolon içine girmiştir. İleoileal ve kolokolik invajinasyona da rastlanmaktadır (1,2,3,4,10,11). Erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülmektedir (1,2,4,11,12,18,19). Klasik invajinasyonda belirgin bir etiyolojik faktör yoktur ve bu tip invajinasyonlar idiyopatik invajinasyon adını alır (2,7,11,14,18). Bu tip invajinasyonların etiyolojinde Peyer plağı hipertrofisi, mezenter lenfadenopati ve rotavirus gastroenteritinin rolü olduğu sanılmaktadır (1,3-5). Tüm olguların %2-12'sinde invajinasyona yol açan bir leading point vardır ve leading point olasılığı yaşla birlikte artmaktadır. Meckel divertikülü en sık görülen leading point olma özelliğindedir (1-4,10,11).

Klasik cardinal belirti ve bulgular; kusma, karın ağrısı, rektal kanama, letarji ve karında kitle palpe edilmesidir (1,2,6,8,12,13,15,19). Fizik muayenede; kusmaya bağlı dehidratasyon bulguları, karında distansiyon, olguların 2/3'ünde sağ üst kadranda transvers kolon trasesine uyan bölgede palpe edilen sucuk tarzında bir kitle, rektal tuşede mukusla karışık kan bulaşığı saptanabilir (1,2).

Bazen invajine barsak segmentinin rektumdan dışarı prolabe olduğu da görülebilir (13,20). Her 10 bebekten birinde invajinasyon bulguları ortaya çıkmadan önce gelişen diyare tanımlanmaktadır. İnvajinasyon bulguları diyare ile ilgili olarak düşünüldüğünden tanı gecikmekte ve bu da ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir (6,8,15). Ölüm nedeni hipovolemi ve sepsistir (2). Direk karın grafisinde herhangi bir barsak tıkanıklığında görülebilecek gaz-sıvı seviyeleri vardır. Barsak halkalarının karın ortasında toplanmış olması ve sağ alt kadranda gaz miktarının azalmış olması invajinasyon lehine yorumlanabilecek radyolojik bulgulardır (1,2,7,14). Deneyimli bir radyoloğun varlığında ultrasonografiyle invajinasyonun

YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D.Van
Yazışma Adres:Dr. Mehmet Melek
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi
Kliniği, 65100-Van

neredeyse %100'ünün tanımlanması mümkündür (7).

Bu çalışmada Çocuk Cerrahisi Kliniğimize yaklaşık 2 yıllık bir periyot içinde başvuran ve tarafımızdan takip ve tedavisi yapılmış invajinasyon olgularının retrospektif bir değerlendirmesini yapmayı amaçladık.

Şekil 1: Olguların yaş grafiği

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 1 Temmuz 2005 / 30 Eylül 2007 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde invajinasyon tanısıyla operasyonu ve takipleri yapılmış olan 26 olgu dahil edilerek geriye dönük olarak incelendi. Hastalara ilişkin yaş, cinsiyet, semptomlar, fizik muayene bulguları, belirti başlangıcından hastaneye başvuru arasında geçen süre, tanı ve tedavi yöntemleri, ek patolojiler ile komplikasyonlar gözden geçirilerek kaydedildi. Veriler SPSS programında değerlendirildi.

Bulgular

Olgularımızın 10'u (%38,5) kız, 16'sı (%61,5) erkekti. En küçüğü 3 ay, en büyüğü 12 yaş olmak üzere çoğunluğunu 4-12 ay arası bebekler oluşturmaktaydı. Ortalama yaş $14,37 \pm 14,35$ ay olarak saptandı (Şekil 1).

En sık görülen başvuru semptomları kusma (%80,77) olup bunu sırasıyla; kanlı rektal materyal çıkışı (%73,07) – (kanlı ishal (%42,30), kanlı gayta (%11,54), rektal kanama (%11,54), kanlı mukuslu gayta (%7,69) -, ateş (%30,76), karında şişlik (%23,07), gayta yapamama (%15,38) izlemekteydi. Öksürük (%11,54), kansız ishal (%11,54), anüsten dışarı protrüze olmuş kitle (%3,84), hematemez (%3,84), huzursuzluk (%3,84), halsizlik (%3,84), dispne (%3,84) görülen diğer başvuru semptomlarını oluşturmaktaydı (Tablo 1). Semptomların

Tablo 1 : Semptomlar

Semptom	Hasta Sayısı
Kusma	21
Kanlı İshal	11
Ateş	8
Karında şişlik	6
Gayta yapamama	4
Rektal kanama	3
Emmeme(Beslenememe)	3
Karın ağrısı	3
Öksürük	3
Kanlı gayta	3
İshal	3
Kanlı-mukuslu gayta	2
Hematemez	1
Huzursuzluk	1
Dispne	1
Halsizlik	1
Konvülsiyon	1
Anüste kitle	1

başlamasıyla hastaneye başvuru arasında geçen zaman en uzun 96 saat en kısa 6 saat olmak üzere ortalama $39,35 \pm 29,85$ saat olarak saptandı (Şekil 2).

Fizik muayene bulgularının çoğunluğu batın distansiyonu (% 57,69), rektal tuşede çilek jölesi gayta (% 50) , batında palpabl kitle (%34,61), taşikardi (% 30,77), batın hassasiyeti (% 26,92), dehidratasyon bulgularından (%19,23) oluşmaktaydı. Apati (% 7,69), irritabilite (% 3,84), letarji (% 15,38), konfüzyon (% 3,84) aralarında seyreden bilinç bozuklukları toplam % 30,77 olguda mevcuttu.

Şekil 2: Semptomların başlama zamanlarına ait grafik

12 olguda klinik tanıyı batın USG bulguları da desteklemekteydi. Diğer 14 olguda tanıya klinik

Tablo 2. Uygulanan Cerrahi Tedavi İşlemi ve Leading Pointler

	Yaş	İnvagine Segment	Tedavi Yöntemi	Rezeksiyon Yeri	Rezeksiyon Uzunluğu(cm)	Leading Point	Appendektomi
1.	5 ay	İleoçekokolik	Rezeksiyon	İleum-Kolon	40	-	-
2.	7 ay	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	-	+
3.	4 ay	İleoçekal	Manuel Redüksiyon	-	-	Appendix	+
4.	2 Yaş	İleoileal	Manuel Redüksiyon	-	-	Meckel	+
5.	5 ay	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	LAP(3x2cm)	+
6.	4 ay	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	LAP(2x3cm)	+
7.	6 ay	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	LAP(2X3cm)	+
8.	6 ay	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	LAP	+
9.	8 ay	İleoçekal	Manuel Redüksiyon	-	-	-	+
10.	4 Yaş	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	LAP(5X6cm)	+
11.	1 Yaş	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	LAP(2X3cm)	+
12.	4 Yaş	İleoçekokolik	Rezeksiyon	İleum	10	İleal kitle	+
13.	3 Yaş	İleoileal	Rezeksiyon	İleum	12	-	-
14.	40 ay	İleoçekal	Rezeksiyon	İleum	25	-	+
15.	9 ay	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	-	+
16.	5 ay	İleoileal	Rezeksiyon	İleum	30	-	+
17.	1 Yaş	İleoçekokolik	Rezeksiyon	Kolon	20	-	+
18.	4 ay	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	LAP	+
19.	1 Yaş	İleoçekokolik	Rezeksiyon	İ-Ç-K	20	-	+
20.	1 Yaş	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	LAP	+
21.	7 ay	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	Appendix	+
22.	11 Yaş	İleoileal	Rezeksiyon	İleum	30	Meckel	-
23.	4 ay	İleoçekokolik	Manuel Redüksiyon	-	-	LAP	+
24.	2 Yaş	İleoçekokolik	Rezeksiyon	İleum	10	-	+
25.	12 Yaş	İleoçekokolik	Rezeksiyon	İleum	20	Meckel	+
26.	3 ay	İleoçekokolik	Pnömotik Redüksiyon	-	-	-	-

*İ-Ç-K: İleum,çekum,kolon; LAP: Lenfadenopati

bulgular ve fizik muayene ile ulaşıldı. Olgularımız hastaneye başvurudan itibaren ortalama $8,78 \pm 5,45$ saatte operasyona alındılar. Cerrahi insizyon seçimi olarak 17 olguda göbek üstü sağ transvers, 4 olguda göbek üstü-altı median, 2 olguda göbek üstü transvers, 1 olguda sağ paramedian, 1 olguda göbek altı sağ transvers insizyon tercih edilmişti. 14 olguda çeşitli ek patolojiler mevcuttu (Şekil 3). Bunların çoğunluğu meckel divertikülü (3 olgu - %11,54) ve mobil çekumdu (3 olgu - %11,54). İnvaginasyonların büyük çoğunluğu ileoçekokolikti % 73,1 (19 olgu). Olguların 4'ünde ileoileal (%15,38), 2'sinde ileoçekal (%7,69) invaginasyon saptandı. Hemofili A tanılı 1 yaşındaki olgu dışında tüm olgulara cerrahi girişim yapıldı. Cerrahi uygulanan olguların 15'ine manuel redüksiyon (%57,7) yapıldı (Tablo 2). Manuel redüksiyon yapılan bu olgulardan 2'sine ek olarak Ladd bandı eksizyonu, 1 tanesine manuel redüksiyonla birlikte kolon perforasyonuna primer sütür uygulanmıştı (Tablo 3). Rezeksiyon yapılan 10 (% 38,5) olgunun 7'sinde (%70) ileal segment rezekte edilmişti. 1 olguda kolon, 1 olguda ileoçekal, 1 olguda ileoçekokolik segment rezeksiyonu yapılmıştı. Rezekte edilen barsak segmenti uzunlukları 10 cm

Şekil 3: Saptanan ek patolojilerin olgulara göre dağılımı

ile 40 cm arasında değişmekteydi (Ort.: $21,7 \pm 9,77$). Meckel divertikülünün "leading point" olduğu 3 olgumuz mevcuttu. 1 olguda çekumun 45 cm proksimalinde ileal yerleşimli kitle invaginasyona neden olmuştu. 2 olguda appendiks, 9 olguda invagine segment içinden çıkan en büyüğü 5x6 cm boyutlarında bir kısmı birkaç lenf nodunun birleşmesinden oluşan pakeler halinde LAP(Lenfadenopati)'ler

Tablo 3: İlk Operasyonda Uygulanan Tedavi Yöntemi

Tedavi Yöntemi	Olgu Sayı
Manuel Redüksiyon	12
Rezeksiyon Anastomoz	8
Manuel Redüksiyon + Ladd Bandı Eksizyonu	2
Kolon Rezeksiyonu + Kolostomi, Sigmoid Rezeksiyon -Anastomoz	1
Manuel Redüksiyon + Kolon Perforasyonunda Primer Sütür	1
Rezeksiyon -Anastomoz (İleal) + Kolon Perforasyonda Primer Sütür	1
Pnömotik Redüksiyon	1

Tablo 4: Komplikasyonlar ve Tedavi Yöntemleri

Komplikasyon	Tedavi Yöntemi	Olgu Sayısı
Kompartman Sendromu (Sağ üst kstremitede)	Fasiotomi	1
Kolon Perforasyonu (sütüre lezyondan) + İleoileal anstomoz açılması	Kolostomi	1
Subileus	İleostomi	1
Brid ileus + Sepsis	Tıbbi tedavi (Exitus)	1

muhtemel Leading Point odakları olarak değerlendirildi. 4 olgu dışında tüm olgularımıza appendektomi uygulanmıştı. Postoperatif erken ve geç dönemlerde rekürrens olgusuna rastlanmadı. Olguların ortalama hospitalizasyon süreleri $9,92 \pm 5,55$ gün olarak belirlendi.

Olgularımızın 4'ünde post-op komplikasyonlarla karşılaşıldı (Tablo 4). Sağ üst ekstremitede damar yolundan sızıntıya bağlı kompartman sendromu gelişen olgumuz Hemofili tanılı olup invaginasyon pnömatik redüksiyonla tedavi edilmiştir. Fasiotomi sonrası ekstremitede dolaşımı normale dönen olgu bir süre Pediatrik Hematoloji Kliniğimizde takip edildikten sonra şifa ile taburcu edilmiştir. Sütüre kolon perforasyonu bölgesi ve ileoileal anastomoz hattı post-op erken dönemde açılan 2 yaşındaki olgumuza post-op 6. gün relaparotomi yapıldı aynı seansta kolostomi ve ileostomi açılmıştır. İlk operasyondan yaklaşık 3 ay sonra kolostomisi, 7 ay sonra da ileostomisi kapatılarak sorunsuz olarak taburcu edilmiştir. Bu olgumuz bize ilk başvurusundan yaklaşık bir yıl önce başka bir üniversite kliniğinde invaginasyon tanısıyla pnömatik redüksiyonla tedavi edilmişti. Bu hastamız peroperatif barsak iskemisi bulguları ve anamnezindeki invaginasyon öyküsüyle birlikte kronik invaginasyon olarak değerlendirilmiştir. Bir diğer olgumuz postoperatif 2. ayda subileus tablosuyla başvurmuş olup 4 günlük

hospitalizasyonla tıbbi tedavi sonrası semptomları düzelterek taburcu edilmiştir. Post-op 9. günde brid ileus bulguları nedeniyle yeniden hospitalize edilip 5 günlük izlemiden sonra batın bulguları düzelmeyen olguya laparotomi yapıldı brid ileusun neden olduğu obstrüksiyon bridektomi yapılarak ortadan kaldırılmıştır. Sepsis bulguları da bulunan ve tedaviye yanıt alınamayan olgu ikinci operasyondan 6 gün sonra ex olmuştur. Ağır elektrolit inbalansı ve bilinç bulanıklığı semptomlarıyla başvuran bir olgu da post-op erken dönemde (1. gün) gelişen kardiopulmoner arrest nedeniyle kaybedilmiştir. Sepsis nedeniyle kaybedilen olgumuzla birlikte toplam 2 olgumuz ex olmuş olup mortalite oranımız %7,69 olarak saptanmıştır.

Tartışma

İntestinal intussusepsiyon bebeklerde ve çocukluk çağında ciddi bir abdominal acil durumudur ve erken tanı konup tedavi edilmezse yüksek bir mortalite oranına sahiptir (1,2,4,6,8,11,13,18). İnvaginasyonların büyük çoğunluğu idiopatikdir (2,7,11,14,18).

Sıklıkla 2 yaş altında 3-24 ay arası bebeklerde görülür (2,4,7,8,11,14,15,18,21). Bizim olgularımızın büyük çoğunluğu 3-6 ay civarında yoğunlaşmış olup (Şekil 1), ortalama yaş $14,37 \pm 14,35$ ay olarak saptanmıştır. Erkek çocuklarda daha sık görülen invaginasyonun bizim çalışmamızdaki erkek/kız oranı 1.6/1'dir

(1,2,4,11,12,18,19). Klasik dörtlü bulgu olan karın ağrısı, kusma, palpabl abdominal kitle ve kanlı gayta çok az olguda birarada bulunmaktadır. Klasik bulgulara bel bağlama başlı başına tanıda gecikmeye yol açabilecek bir etken olabilmektedir (1,2,6,8,12,13,15,19).

1 olgumuzda oldukça seyrek görülen bir bulgu olan invaginasyon kitlesinin rektumdan prolabe olması gözlemledik (13,20). USG(Ultrasonografi) tanıyı doğrulamakta kullanılan en sık metod olup klinik bulgularla çok yüksek oranda korelasyon göstermektedir (7,6,12,13,19). Bizim çalışmamızda USG yapılan 21 olgunun 12'sinde (%57,14) batın USG klinik bulguları desteklemekteydi. Baryum enema ile hidrostatik redüksiyon, hava insuflasyonu ile redüksiyon oldukça sık kullanılan nonoperatif tedavi yöntemleridir. Birçok çalışmada başarı oranları çok yüksek olarak bildirilmektedir (6,10-13,17-19). Bununla birlikte kardinal semptomları 24 saatten daha önce başlamış olan tanısı gecikmiş, barsak obstrüksiyonuna ait radyolojik bulguları olan, akut batın bulguları bulunan ve patolojik bir leading point'e sahip hastalarda nonoperatif yöntemlerle tedavinin başarı şansı önemli ölçüde azalmaktadır (2-4,7-11,14-16,18). Olgularımızdan bir tanesine bize başvurmadan 1 yıl önce başka bir merkezde nonoperatif yöntemle invaginasyon redüksiyonu uygulanmıştı. Rekürrensle bize başvuran olgunun operatif değerlendirmesinde kronik invaginasyonla uyumlu bulgular saptanmış ve barsak rezeksiyonu gerekli olmuştur. 26 olgumuzun 17'si semptomları 24 saatten önce başlamış gecikmiş tanılı hastalardır. Hemofili hastalığı bulunan 3 aylık olgumuzun semptomların başlama süresi 12 saat olup yapılan hava ile enema redüksiyon sonrası başarıyla tedavi edilmiştir.

Tanısı gecikmiş, gangrenöz barsağı veya bir leading point'i bulunan olgular sıklıkla rezeksiyon adaydırlar. Hastaların erken tanımlanması intestinal rezeksiyon ihtiyacını önemli ölçüde azaltmaktadır (4,5,9,11,12,16,19). Olgularımızdan 10'una barsak rezeksiyonu gerekmiş olup bunlardan 2'sinde Meckel divertikülü, 1'inde "patolojik değerlendirmesi lenfoid hiperplazi" olan ileal kitle mevcuttu. 1 Meckel divertikülü olgusuna manuel redüksiyon sonrası divertikül eksizyonu yapıldı. Literatürde en sık görülen leading point olarak Meckel divertikülü bildirilmekle birlikte (1-4,10,11), olgularımızda invagine segment içinden çıkan gözle görülür derecede irileşmiş lenfadenopati pakeleri de kaydedeğer muhtemel leading pointler olarak not edilmiştir (4,5).

En çok invagine olan barsak segmenti bizim de olgularımızın %84,6'sında saptadığımız ileokolik tiptir (1-4,10,11).

Bazen invajine barsak segmentinin rektumdan dışarı prolabe olduğu da görülebilir (13,20). Biz de bir olgumuzda bu şekilde rektumdan prolabe olmuş invaginasyon kitlesi tespit ettik.

İnsidental appendektomi güvenle yapılan ve komplikasyon oranını arttırmayan bir işlem olup olgularımızın 22'sinde uygulanmış ve bu işleme bağlı herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir (5-12).

Sonuç

Bu çalışmadaki invaginasyon olguları hastanemize başvurduğu ilgili klinikte Çocuk Cerrahi Kliniğimiz hekimleri tarafından ilk değerlendirildiği anda tanı almış kardinal bulguları yerleşmiş olgulardır. Ancak olguların büyük kısmı gecikmiş olarak hastanemize başvurmuştur. Bunda bulunduğumuz bölgenin coğrafi, sosyo-ekonomik, kültürel ve sağlık koşullarındaki dezavantajlar önemli faktörlerdir. İnvaginasyon tedavisinde erken tanı mortalite ve morbiditeyi azaltmada hayati öneme sahiptir.

Ultrasonografi başta olmak üzere destekleyici radyolojik tetkikler yararlı olmakla birlikte halen fizik muayene ve klinik bulguların iyi değerlendirilmesi tanı koymada en önemli yeri tutmaktadır. Konuya ilişkin literatür kaynaklarında çok az değinilmekle birlikte olgularımızın önemli bir kısmında saptadığımız invajine segment içinden çıkan ireleşmiş lenfadenopati pakelerinin de önemli leading point odakları olarak değerlendirilebileceğini öngörmekteyiz.

Intussusception In Children: The Examination Of 26 Cases

Abstract:

Aim: To evaluate intussusception cases at our clinic between 2005-2007.

Material and Method: Twenty six cases were evaluated retrospective between July 1 2005 and September 30 2007 at the Pediatric Surgery Department of University of Yuzuncu Yil in Van.

Results: Our cases consist of ten (38,5%) female and 16 (61,5%) male. The majority of the cases were infants aged 4-12 months. Mean duration between initial symptoms and hospital admission was 39,3±29,8 hours. Mean duration between admission and operation was 8,8±5,5 hours. Intussusceptions were located at ileoceocolic site in majority with 19 cases (73,1%). Manual reduction was performed in 15 cases (57,7%). In ten cases (38,5%) intestinal resection was necessary. Additional anomalies were detected in 14 cases leading with Meckel's diverticulum (three cases, 11,5%). In nine cases (34.6%) enlarged lymphadenopathies appearing in the

intussuscepted segment forming masses were noted as leading points. No recurrences were observed in the early and late postoperative periods. Mortality rate was 7.7%.

Conclusion: *Our cases consist of delayed diagnoses in the greater part (17 cases, 65,4%) with longer than 24 hours initial symptoms. Relative recurrence rates and social, economical, cultural and geographical disadvantages obliged us to avoid hydrostatic and pneumatic reduction in order to decrease mortality rates. High rates of lymphadenopathy masses observed in our cases with leading point characteristics are supporting our surgical approach.*

Keywords: *Intussusception, leading point, Meckel's diverticulum, manual reduction*

Kaynaklar

1. Fallat ME. İntussusception. In Ashcraft KW et al (eds): Pediatric Surgery. W.B. Saunders Company, Philadelphia, pp. 2000;518-526.
2. Başaklar AC. İnvajinasyon. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. Palme Yayıncılık, Ankara, pp. 2006;791-803.
3. Chang HG, Smith PF, Ackelsberg J, Morse DL, Glass RI. İntussusception, and rotavirus vaccine use among children in New York state. Pediatrics 2001;108(1):54-60.
4. Jona JZ, Belin RP, Burke JA. Lymphoid hyperplasia of the bowel and its surgical significance in children. J Pediatr Surg ;1976 11(6):997-1006.
5. Montgomery EA, Papek EJ. İntussusception, adenovirus and children: A brief reaffirmation. Human Pathol 1994;25(2):169-174.
6. Ein SH, Stephens CA. İntussusception. 354 cases in 10 years. J Pediatric Surg 1971; 6(1): 16-27.
7. Sönmez K, Türkyılmaz Z, Demiroğulları B, Karabulut R, Numanaoğlu VK, Başaklar AC, Kale N. İnvajinasyon deneyimlerimiz. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2002; 16(3):112-116.
8. Veen HF, Meradji M. Treatment of intussusception in children operative treatment versus hydrostatic reduction. Arch Chir Neerl 1977; 29(1):55-61.
9. Ein SH, Shandling B, Reilly BJ, Stringer DA. Hydrostatic reduction of intussusceptions caused by lead points. J Pediatr Surg 1986; 21(10):883-6.
10. Dawod ST, Osundwa VM. Intussusception in children under 2 years of age in the State of Qatar : analysis of 67 cases. Ann Trop Paediatr 1992; 12(1):121-6.
11. Chung JL, Kong MS, Lin JN, Wang KL, Lou CC, Wong HF. Intussusception in infants and children: risk factors leading to surgical reduction. J Formos Med Assoc 1994; .93(6):481-5.
12. Man DW, Heath AL, Eckstein HB. Intussusception in infancy and childhood. A 13-year review of 75 patients. Z Kinderchir 1983; 38(6):383-6.
13. Lai AH, Phua KB, Teo EL, Jacobsen AS. Intussusception: a three-year review. Ann Acad Med Singapore2002; 31(1):81-5.
14. Luks FI, Yazbeck S, Perreault G, Desjardins JG. Changes in the presentation of intussusception. Am J Emerg Med 1992;10(6):574-6.
15. Simon RA, Hugh TJ, Curtin AM. Childhood intussusception in a regional hospital. Aust N Z J Surg 1994; 64(10):699-702.
16. Raudkivi PJ, Smith LH. Intussusception: analysis of 98 cases. Br J Surg 1981; 68(9):645-8.
17. Le Masne A, Lortat-Jacob S, Sayegh N, Sannier N, Brunelle F, Cheron G. Intussusception in infants and children: feasibility of ambulatory management. Eur J Pediatr 1999; 158(9):707-10.
18. Shapkina AN, Shapkin VV, Nelubov IV, Pryanishena LT. Intussusception in children: 11-year experience in Vladivostok. Pediatr Surg Int 2006; 22(11):901-4.
19. Blanch AJ, Perel SB, Acworth JP. Paediatric intussusception: epidemiology and outcome. Emerg Med Australas 2007;19(1):45-50.
20. Ramachandran P, Vincent P, Prabhu S, Sridharan S. Rectal prolapse of intussusception--a single institution's experience. Eur J Pediatr Surg 2006; 16(6):420-2.
21. Mooney DP, Steinthorsson G, Shorter NA. Perinatal intussusception in premature infants. J Pediatr Surg 1996; 31(5):695-7.

Fetal Akrani ve Eşlik Eden Anomalilerin Prenatal Sonografisi; Olgu Sunumu

Ertan Adalı*, Fulya Adalı**, Recep Yıldızhan*, Mertihan Kurdoğlu*, Ali Kulusarı*

Özet:

Fetal akrani kalvarium kemiklerinin kısmi ya da tam yokluğu ile karakterize nadir görülen fatal bir gelişimsel anomalidir. Beyin hemisferleri ince bir membranla çevrilidir. Etiyolojisinden embriyonel gelişim sırasında ektodermal mezenşimal göçteki yetersizlik sorumlu tutulmaktadır. Akraniye farklı fetal anomaliler eşlik edebilir. Fetal akrani hemen daima ölümcül bir anomalidir. Prenatal tanısı, kalvarial kemiklerin kalsifikasyonlarının tamamlandığı ikinci trimester ultrasonografisi ile mümkündür. Antenatal hiç takibe gelmemiş, 23 haftalık bir gebede, prenatal ultrasonografi sırasında saptadığımız fetal akrani olgusunu sunduk.

Anahtar kelimeler; akrani, omfalosel, ultrasonografi

Fetal akrani kalvarial kemiklerin yokluğu ile karakterize nadir görülen konjenital bir anomalidir. Kranial çatı kemikleri, dura mater ve skalp kasları yoktur. Ancak kafa kaidesi kemikleri ve fasial yapılar genellikle normal gelişimini tamamlamıştır. Serebral hemisferler tam fakat disorganize yapıda olup ince bir zarla çevrilidir (1). Akraniye nöral tüp defektleri, omfalosel, karaciğer ve kalp anomalileri, yarık damak-dudak, ayak deformiteleri, mikroftalmi gibi diğer anomaliler eşlik edebilir (1,2). 23. gestasyonel haftada polikliniğimize başvurmuş takipsiz bir gebede yapılan obstetrik ultrasonografi sonucunda fetal akrani, omfalosel, nöral tüp defekti, polihidramnios tespit edildi ve gebelik sonlandırıldı. Fetal akrani ölümcül bir anomalidir. Erken teşhisi ve gestasyonel hafta ilerlemeden gebeliğin sonlandırılması açısından prenatal ultrasonografi önemlidir. Bu nedenle, akraninin ultrasonografik bulgularını ayrırcı tanıları ile birlikte sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

30 yaşında, gravida 5, parite 3, son adet tarihini bilmeyen hasta polikliniğimize başvurdu. Anamnezinden herhangi bir şikayeti olmadığı ve bu gebeliğinde ilk defa kontrole geldiği anlaşıldı. Hastanın akraba evliliği, ailede kromozomal

hastalık, daha önce anomalili doğum, herhangi bir sistemik hastalık, laç, alkol, sigara kullanım öyküsü yoktu. Hemogram ve rutin biokimyasal parametreleri normaldi. Kliniğimizde yapılan obstetrik ultrasonografi (Philips HD11 XE) incelemesinde femur uzunluğuna göre 23 haftalık tek canlı fetus saptandı. Fetal başın görüntülenmesi sırasında, kalvaryum kemikleri izlenmedi. Serebral hemisferler orbitaların üstünde disorganize görünümde, ince bir zar ile çevriliydi. Ayrıca kafa kaidesinden sakruma kadar uzanan vertebral kolon posterior elemanlarında füzyon defekti (Resim 1-2) ile abdominal duvarında içinde karaciğerin bulunduğu omfalosel kesesi izlendi (Resim 3). Amnion sıvısı miktarı da artmıştı (polihidramnios). Aileye bebegın durumu hakkında bilgi verildi. Gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi. Onam formu alınarak 6 saat ara ile intravajinal 200 mcg misopristol uygulandı. Fetus 10 saat sonra vajinal olarak doğurtuldu. Postpartum yapılan muayenede, obstetrik ultrasonografi görüntüleri ile paralel olarak kafa kaide kemiklerinin geliştiği fakat skalp kemiklerinin olmadığı, ayrıca disorganize beyin hemisferlerinin ince bir zarla örtülü olduğu, vertebral kolonda geniş bir defektin varlığı, boyun kısalığı ve omfalosel görüldü (Resim 4). Aile kabul etmediği için otopsi ve genetik inceleme yapılamadı.

Tartışma

Fetal akrani nadir görülen gelişimsel konjenital bir anomalidir. Kranial çatı kemikleri olmamasına

*YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Van

**Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği. Van

Yazışma Adresi:Dr.Ertan ADALI

YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Van

Resim 1. Fetal başın ultrasonografik bakışı; kalvarial kemikler izlenmiyor ve servikal vertebralarda füzyon defekti görülüyor (oklar).

rağmen kafa kaidesi ve yüz kemikleri tam gelişmiştir. Beyin ve beyincik ince bir zar ile örtülü olup normal formunu kaybetmiştir. Etiyolojiden embriyonal gelişimin 4. haftasındaki ektodermal mezenşimal göçteki yetmezlik sorumlu tutulmaktadır (2). Ayrıca amniyotik band sendromuna bağlı fetal akrani vakaları da mevcuttur (3). İzole akrani nadir bir anomali olup dünya literatüründe oldukça az sayıda vaka bildirilmiştir (4). Akraninin anensefali gelişiminde ilk basamak olduğu, ince bir membranla çevili beyin dokusunun, amnion sıvısının kimyasal-mekanik etkileri dolayısıyla dejenere olduğu ve 2. ile 3. trimesterde tespit edilen bazı anensefalik fetusların aslında akraniden köken aldığı söylenmektedir (5,6).

Resim 2. Fetal başın ultrasonografik bakışı; Mickey Mouse sign; orbitaların üzerinde ince bir membran ile kaplı beyin dokusu(ok).

Bu nedenle gerçek insidansı bilinmez. Kesin tanı kemik mineralizasyonunun tamamlandığı 2. trimesterde konursa da, literatürde ilk trimesterde yapılacak dikkatli bir ultrasonografi bakışı ile akrani tanısının konulabileceği göstermiştir (2,7). Vakalarda genellikle aile öyküsü bulunmaz. Olguların çoğunda karyotip

Resim 3. Fetal abdomenin ultrasonografik incelemesinde, abdominal duvar defekti ve omfalosel kesesi içinde karaciğer görülmektedir (oklar).

normal olduğundan kromozom analizi önerilmez (5). Ancak akraniye nöral tüp defektleri, omfalosel, karaciğer ve kalp anomalileri, yarık damak-dudak, ayak deformiteleri, mikroftalmi gibi diğer anomaliler eşlik edebilir (1,2). Bizim olgumuzda da, kafa kaidesinden sakruma kadar uzanan vertebral kolon defekti ve omfalosel mevcuttu. Yaşamla bağdaşan bir anomali olmadığından gebelik sonlandırılır. Biz de ultrasonografide beyin dokusunda disorganizasyon, vertebral kolonda ağır deformiteler ve omfalosel saptadığımız gebeliği sonlandırdık. Ancak bir yazıda fetal akrani tanısında fetoskopinin kullanılabileceği ve böylece fetus sağlığı hakkında daha net bilgi edinilebileceği, gebeliğin buna göre sonlandırılmasının uygun olacağı belirtilmiştir (8).

Resim 4. Postpartum fetusun görünümü. Kalvarial kemikler yok, beyin dokusu ince bir membranla kaplı disorganize görünümde. Servikotorakal vertebralarda füzyon defekti ve omfalosel izlenmektedir (oklar).

Ayırıcı tanıda anensefali, hipofosfotasya, osteogenesis imperfekta, geniş sefalosel gibi

patolojiler düşünülmalıdır. Anensefalide beyin dokusunun büyük kısmı gelişmemiştir ve ultrasonografide orbitalarda “frog-eye” görünümü vardır (2). Buna karşılık akranide, beyin dokusu disorganize izlenip ince bir membran ile kaplıdır. Orbitaların üstünde beyin dokusu izlendiği bu görünüm “Mickey Mouse sign ” olarak isimlendirilir (2,6). Vakamızın ultrasonografik görünümü de buna uymaktaydı (Resim 2). Osteogenesis imperfekta ve hipofosfatazya da kalvarial kemikler vardır ancak ossifikasyonu kötüdür. Bu nedenle ultrasonografide kemikler net değerlendirilemez. Ayrıca osteogenesis imperfektada fetal kalvaryum ince ve olasılıkla deforme olur. Yine büyük kemiklerde kısalma, fraktür gibi bulgulara da sık rastlanılır. Bu vakalarda aile öyküsünün bilinmesi de tanıya yardımcıdır (4). Akrani olgularında amniotik bantlara rastlanabileceği gibi amniotik band sendromuna bağlı fetal akrani vakaları da bildirildiğinden ayrırcı tanıda düşünülmalıdır (3). Geniş sefaloselde ise kalvarial kemiklerin bir kısmı yoktur ve ultrasonografide beyin dokusunun bu bölümden dışarıya herniye olduğu izlenir (9).

Fetal akrani tanısı, ikinci trimester başlarında kranial kemiklerin ultrasonografi ile vizualizasyonu sonrası konulabilir. Letal bir anomali olarak kabul edilip, gebeliğin sonlandırılması önerilir (3). Maternal biokimyasal taramalardaki anormallikler genellikle nöral tüp defektlerini düşündürdüğünden, fetal akrani tanısının kesinleştirilmesinde ve eşlik eden patolojilerin saptanabilmesinde en iyi yöntem ultrasonografidir.

Prenatal Ultrasonography of Fetal Acrania and Associated Anomalies: A Case Report

Abstract:

Fetal acrania is a fetal developmental rare anomaly, characterized by partially or totally absence of bones of the cranial vault. Cerebral hemispheres are surrounded with thin membrane. Failure of migration of the ectodermal mesenchyme was

responsible for the etiology. Acrania might be associated with fetal anomaly. Fetal acrania is almost always lethal. Prenatal diagnosis of fetal acrania are possible with ultrasonography after completion of calvarial bones ossification in second trimester. We report a fetal acrania detected by prenatal ultrasonography in the case which has not been followed up during pregnancy at the 23th week of gestation.

Key words: Acrania, omphalocele, ultrasonography

Kaynaklar

1. Weissman A, Diukman R, Auslender R. Fetal acrania: five new cases and review of the literature. J Clin Ultrasound 25(9):511-4,1997.
2. Cheng CC, Lee FK, Lin HW, Shih JC, Tsai MS. Diagnosis of fetal acrania during the first trimester nuchal translucency screening for Down syndrome. Int J Gynaecol Obstet 2003; 80:139-44.
3. Cincore V, Ninios AP, Pavlik J, Hsu CD. Prenatal diagnosis of acrania associated with amniotic band syndrome. Obstet Gynecol 2003; 102:1176-8.
4. Mannes EJ, Crelin ES, Hobbins JS, et al. Sonographic demonstration of fetal acrania. AJR Am J Roentgenol 1982; 139:181.
5. Bianca S, Ingegnosi C, Auditore S et al. Prenatal diagnosis and postnatal finding of acrania. Arch Gynecol Obstet 2005; 271: 257-259.
6. Machado R. A, Brizot M. L, Carvalho M. H. B, Weissman A, Bunduki V, Zugaib M. Sonographic markers of exencephaly below 10 weeks' gestation. Prenat Diag 2005;25:31-33.
7. Yang YC, Wu CH, Chang FM, Liu CH, Chien CH. Early prenatal diagnosis of acrania by transvaginal ultrasonography. J Clin Ultrasound 1992;20:343-345.
8. Rankine M, Hafner E, Schuchter K, Phillip K. Ultrasound and endoscopic image of exencephaly (acrania) in the 12th week of pregnancy. Z Geburtshilfe Neonatol 2000; 204:236-8.
9. Raines C. Primary Acalvaria. JDMS 2006; 22:407-410.

Uzun Dönem Glukokortikoid Kullanımına Bağlı Gelişen Manifest Osteoporoz ve Sağ Femur Başı Avasküler Nekroz Birlikteliği: Olgu Sunumu

Özcan Hız, Gülşah Karaaslan, Levent Yazmalar, İbrahim Tekeoğlu

Özet:

Glukokortikoid kullanımı sırasında birçok yan etkiyle karşılaşılmaktadır. Osteoporoz kemik metabolizması üzerinde yaygın görülen yan etkisi iken, avasküler nekroz daha nadir bir yan etkidir. Yüksek doz ve uzun süreli steroid kullanmakla yan etkiler artar.

Bu yazıda, atopik dermatit tanısıyla yaklaşık onbeş yıldır kontrolsüz glukokortikoid kullanımına bağlı tüm dorsal ve lomber vertebralarda osteoporotik fraktür ve sağ kalçada avasküler nekroz gelişen erkek bir olgu sunulmuştur. Olgumuzun uzun süre steroid kullanımı ile birlikte immunité bozukluğu ile ilgili olabilecek atopik dermatit hastalığının mevcut olması osteoporoz ve avasküler nekroza yatkınlığın artmış olabileceğini düşündürmektedir. Sonuç olarak, steroidler mutlak endikasyonlarda, uygun doz ve süreyle kullanılmalı, hastalar düzenli takip edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Glukokortikoid, osteoporoz, avasküler nekroz

Glukokortikoidler uygun terapötik dozlarda immunsupressif ve antiinflamatuvar etki gösteren ilaçlardır. Glukokortikoid kullanımı sırasında birçok yan etki ile karşılaşılmaktadır (1). Osteoporoz kemik metabolizması üzerine bilinen ve yaygın görülen bir yan etkisi iken, avasküler nekroz daha nadir bir yan etkidir (2, 3).

Osteonekroz, kemik kanlanması tekrarlayan aralıklarla veya tam kesilmesi sonucunda kemik iliği ve kemik elementlerinin ölümü olarak tanımlanmaktadır. Osteonekroz idiyopatik veya sekonder, post-travmatik veya travmatik olabilir. Osteonekroz herhangi bir eklemde meydana gelmekle birlikte çoğunlukla el bileği eklemlerinde, femur başı, femur kondili ve humerus başında görülür. Femur başındaki kolletaral dolaşım genellikle sınırlıdır. Kanlanmanın bozulması epifizin önemli oranda nekrozu ile sonuçlanır. Kalça travmatik osteonekrozlu geniş hasta gruplarında alkol ve/veya glukokortikoid kullanımı %60-90 oranındadır. Glukokortikoidlerin risk oluşturması doza ve alım süresine bağlıdır. Toplamda 2000-4000 mg üzerinde aralıksız prednizon alımının osteonekroz gelişimi için eşik değeri olduğu kabul edilmektedir. Ancak düşük doz glukokortikoid

alımlarından sonra da femur başında osteonekroz geliştiği rapor edilmiştir (4, 5).

Osteoporoz, glukokortikoidlerin büyük oranda önlenemeyen ve iyi bilinen bir yan etkidir. Sistemik glukokortikoidler kemik yıkımını hem direkt hem de indirekt yoldan etkiler, büyüme hormonu salınımını baskırlarlar, İnsülin Like growth faktör I (IL-GF I) sentezini inhibe ederler. Büyüme faktörlerinin inhibisyonu sonucunda osteoblastların sayısı ve aktivitelerinde azalma olur. Osteoklastlar direkt olarak aktive olur. Diğer yandan barsak mukoza hücrelerinden kalsiyum emilimi azalır. Böbreklerden kalsiyum ve fosfat atılımı artar. Böylece gelişen hipokalsemi, sekonder hiperparatiroidizme neden olur. Kemik yeniden yapılanma hızı artar, ancak osteoblastlar baskılandığı için yetersiz kemik yapımı söz konusudur. Sonuçta kemikte rezorpsiyonu ve osteoporoz gelişir. Bu etkiler doz ve süreye bağımlı olup, yüksek doz ve uzun süreli uygulamalarda etki artar (3, 6, 7, 8, 9).

Bu yazıda atopik dermatit nedeni ile uzun süre ve kontrolsüz glukokortikoid kullanımına bağlı sağ femur başı osteonekrozu ile birlikte yaygın dorsal ve lomber vertebralarda manifest osteoporoz tespit edilen bir olgu nedeniyle glukokortikoidlerin kemik metabolizması üzerine olan yan etkilerini ve korunma yöntemlerini sunmayı amaçladık.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Özcan Hız
YYÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Van.

Olgu

62 yaşında erkek hasta, atopik dermatit tanısı ile dermatoloji kliniğinde yatmakta iken sağ kalça, sırt ve bel ağrısı şikâyeti de bildirmesi üzerine istenen konsültasyon sonucunda kliniğimize yatırıldı. Hastanın öyküsünde, 15–20 yıldır yaygın cilt kaşıntısı nedeni ile çeşitli merkezlere başvurduğu ve atopik dermatit tanısı ile adını bilmediği kremler, antihistaminik ilaçlar ve dozunun tam hatırlamadığı kortikosteroid tedavisi verildiği öğrenildi. Hasta, 2004 yılında YYÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniği'ne başvurduğunu ve kendisine prednol 16 mg/gün tedavisinin 2 hafta kullanması önerildiğini ancak ilacı kesince kaşıntısının tekrar ortaya çıkması üzerine ilacı doktoruna danışmadan sürekli kullandığını bildirdi. Hasta kliniğimize yatmadan önce dermatoloji kliniğinde prednol 16mg/gün tedavisi alıyordu. Hastanın, bu süre içinde kalsiyum, D vitamini ya da kemik metabolizmasını olumlu yönde etkileyen herhangi bir medikal ya da egzersiz tedavisi almadığı öğrenildi. Hastanın sorgusunda son 3–4 yıldır özellikle oturmakla ve yürümekle artan sırt ve bel ağrısının ortaya çıktığı ve ağrının zaman zaman gece de olduğu, 2 yıl kadar önce de sağ kalça bölgesinde ağrısının ortaya çıktığı ve son 6 aydır ağrısının arttığı ve yürümekte zorluk çektiği öğrenildi. Ağrı sorgulamasında bel, sırt ve sağ kalça ağrısının hareketle ve oturmakla arttığı, özellikle sırtüstü bacaklarını karnına çekerek yattığında ve sıcakla ağrılarının azaldığı, kalça çevresindeki ağrısının bacak ön yüzünden dizine kadar yayıldığı tespit edildi. Hasta her gece birkaç kez ağrı nedeni ile uyandığını ve bu yüzden uyku düzeninin bozulduğunu bildirdi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde atopik dermatite bağlı yaygın cilt lezyonları tespit edildi. Sistemik muayenesinde anormal bir bulguya rastlanmadı. Fizik muayenesinde; Hasta hafif öne eğilerek kısa adımlarla ve sağ tarafına daha az yük vererek sol elinde baston kullanarak antajik yürüyordu. Otuz metre kadar yürümekle şiddetli sağ kalça ağrısının ortaya çıktığını ve 50 metreden sonra bel-sırt ağrısının da başladığını ve yürümede çok zorluk çektiğini belirtti. Hasta 10 basamaklı merdiveni trabzanı tutarak ve zorlanarak çıkabiliyordu. Baş öne fleksiyonda omuzlar hafif protraksiyonda duruyordu. Boyun hareketleri her yöne hafif kısıtlı ve ağrılı idi. Dorsal kifoz belirgin artmış lomber lordoz düzleşmişti. Dorsal ve lomber vertebra prosesus spinozuları presyonla her düzeyde belirgin ağrılıydı. Bel hareketleri her yöne ağrılı ekstansiyonda hafif kısıtlıydı. El parmak zemin mesafesi 10 cm, modifiye bel schober'i 19 cm

tespit edildi. Düz bacak kaldırma ve laseque testleri bilateral negatifti. Sağda gluteus maximus ve gluteus medius kaslarında inspeksiyonla ve palpasyonla atrofi tespit edildi. Trendelenburg testi bilateral negatifti. Sağ kalça fleksiyonu aktif 90° pasif 110° derece, ekstansiyon aktif 0° pasif 5°, iç rotasyon aktif 15° pasif 25°, dış rotasyon aktif 25° pasif 30°, abduksiyon aktif 25° pasif 30°, abduksiyon aktif 25° pasif 30° ölçüldü. FABER ve FADİR testleri sağ kalçada pozitif bulundu. Sağda Thomas testi ile 10° fleksiyon kontraktürü tespit edildi. Spina iliaka anterior superior ile iç malleol arasında ölçülen bacak boyu sağda 2 cm kısa ölçüldü. Sol kalçanın muayenesi normal sınırlardaydı. Hastadaki bu bulgular eşliğinde 1-Malignite, 2-Sekonder Osteoporoz (steroide bağlı), 3-Spondiloartroz, 4-Sağ Koksartroz, 5-Sağ kalça avasküler nekroz ön tanıları düşünüldü. Hastanın dorsal ve lomber direk grafilerinde farklı derecelerde yükseklik azalmaları tespit edildi. Dorsal kifoz açısı 70° ölçüldü. Lomber lordoz düzleşmişti. Kalça direk grafisinde sağda eklem aralığı ileri derecede daralmış femur başı kompresyona uğramış ve düzensiz görünümündeydi. Kemik mineral yoğunluğu ölçümünde; Femur Boynu T skoru: -5.55, Z skoru: -3.69, L1-L4 AP Spine T skoru: -3.62, Z skoru: -3.43 olarak ölçüldü. PTH, ALP, SGOT, SGPT, GGT, Sedimantasyon, CRP normal sınırlarda tespit edildi. 25OH D Vit: 45mcg, kalsiyum/kreatinin oranı: 0.12, deoksipiridinolin: 30.2nm, spot idrarda Ca: 24.61mg/dl, spot idrarda kreatinin: 33.49mg/dl, serum Ca: 8.46mg/dl, kortizol: 4.32Mg/dl, total testosteron: 164mg/dl olarak ölçüldü. Malignite taraması için istenen tümör markerleri negatif geldi. Periferik yayma, protein elektroforezi normal, Bence-Jones proteini negatif, gaitada gizli kan negatif bulundu. Hemogramda; WBC: 16200 ve nötrofil hakimiyeti (% 91.5), ayrıca lenfopeni (% 5.7), eosinopeni (% 0.3) mevcuttu. Hastadaki bu kan tablosu kortikosteroid kullanımı ile uyumlu kabul edildi. Akciğer grafisinde hafif düzeyde ateletazik değişiklikler tespit edildi. Tüm batin ultrasonografisi normal tespit edildi. Yaygın dorsal ve lomber vertebra fraktürlerini malignite açısından değerlendirmek için dorsal ve lomber vertebral Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yapıldı. Ancak primer ya da metastatik malignite düşündürülecek bulguya rastlanmadı ve osteoporotik fraktür olarak değerlendirildi (Resim-1).

Sağ kalça ağrısı nedeniyle istenen direk grafisindeki patolojinin ayırıcı tanısı (koksartroz, geçirilmiş kırık ve avasküler nekroz) için istenen

Resim 1. Lomber MRG: osteoporotik fraktürler

Resim 2. Kalça MRG: sağda avasküler nekroz

sağ kalça MRG'si avasküler nekroz ile uyumlu geldi (Resim- 2).

Fizik muayene bulguları, laboratuvar ve radyolojik bulgular birlikte değerlendirildiğinde hastaya düzensiz ve kontrolsüz steroid kullanımına bağlı manifest osteoporoz ve sağ kalça avasküler nekroz tanısı konuldu. Dermatoloji kliniği ile görüşüldü ve steroid kullanımı kesildi. Hastaya Alendronat 70 mg:1x1/haftada bir gün, aktif D vitamini: 0.5mcg/gün ve elementer kalsiyum:1gr/gün başlandı ve kalsiyum destekli diyet verildi. Hastaya kliniğimizde yattığı süre içinde günde 2 kez bel, sırt ve kalça bölgesine TENS tedavisi

uygulandı. Sırt kaslarını ve kalça çevresi kasları güçlendirmek için aktif-asistif egzersizler başlandı. Lumbosakral çelik balenli korse verildi. Hastaya walker ile yürüme egzersizleri, yatakta, sandalyede ve ayakta denge ve koordinasyon egzersizleri, paralel barda yük aktarma egzersizleri başlandı. Hastanın şikâyetleri 3 haftalık tedavi sonrasında %50 azalma gösterdi. Hasta sol elinde baston ile yürür, merdiven inip çıkabilir ve günlük aktivitelerinde hafif derecede yardım alır durumda taburcu edildi.

Tartışma

Osteoporoz yaşlı bireylerin özellikle postmenopozal kadınların hastalığıdır. Sıklıkla sessiz giden bu hastalık % 30-60 oranında sekonder sebeplere bağlı ortaya çıkarken, erkeklerde bu oran % 64'e kadar çıkmaktadır (9, 10).

Erkeklerde sekonder osteoporozun sebepleri alkolizm, glukokortikoid kullanımı ve hipogonadizimdir. Glukokortikoidler erken tedavi döneminde hızlı kemik kaybına neden olmaktadır; 3 aydan daha kısa süre tedavide dahi kemik mineral yoğunluğunda % 10-20 azalma bildirilmiştir Yan etkileri azaltmak için kullanılan gün aşırı tedavi ve düşük doz (<7.5mg/gün) glukokortikoid tedavisi ile de klinik olarak anlamlı kemik kayıpları tespit edilmiştir (11, 12). Hansen M. Ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada romatoid artritli hastalarda günlük 6 mg veya kümülatif dozun 2160 mg olduğu olgularda kemik mineral yoğunluğunda azalma tespit etmişlerdir (13). Olgumuz da uzun süre ve takipsiz yüksek doz glukokortikoid kullanımı dışında sekonder osteoporoz nedenlerine rastlanmadı. Yaşı da göz önüne alındığında hastanın uzun süredir steroid kullanması ve sedanter yaşam tarzının osteoporoz oluşumuna neden olduğu kanaatindeyiz. Ancak aile hikayesini tam olarak alamamak da tüm dorsal ve lomber vertebralarda fraktür meydana gelmiş olması genetik yatkınlığı da düşündürmektedir. Steroid osteoporozu tedavisinde çeşitli antirezorptif ilaçlar, D vitamini ve kalsiyum kullanılmaktadır (14, 15, 16). Ancak hastamız steroid kullanımı sırasında koruyucu hiçbir tedavi almamıştır.

Femur başı avasküler nekrozu (FBAVN) vasküler desteğin kaybına bağlı bölgesel kemik dokusunun ölümü ya da nekrozu olarak tanımlanmaktadır. FBAVN oluşumuna yol açan birçok hastalık bildirilmiş ve çok sayıda teori üzerinde durulmuştur. Kortikosteroid kullanımı, alkol, hemoglobinopatiler, disbarizm, depo hastalıkları FBAVN'ye yol açarlar (4, 17). Bunların arasında steroid kullanımının neden

olduğu osteonekroz önemli bir grubu oluşturur. Kullanılan steroidin dozu ve kullanım süresinin avasküler nekroz gelişimindeki rolü halen tartışılmaktadır (4). Bununla birlikte literatürde inhaler steroid kullanımına bağlı gelişen femur başında subkondral fraktür bildiren olgu sunumları da vardır (18).

Steroid kullanılan hastalıklarda farklı FBAVN yüzdeleri ile karşılaşılması steroidlerin her zaman aynı mekanizma ile osteonekroz yapmadıklarını düşündürmektedir. Yağ embolilerinin kemik içi arteriollerde birikerek tıkanmaya yol açabileceği, pıhtılaşma bozuklukları veya kompartman sendromuna benzer kemik içi basınç artışı ile avasküler nekroz oluşumuna neden olabileceği görüşleri üzerinde en çok durulan teoriler olmuştur (19, 20).

Steroid kullanan hastaların immun sistemleri genellikle bir şekilde etkilenmiştir. Bu hastalarda immun yanıtta olan değişimler sonucunda vaskülitik lezyonlar görülme ihtimali zaten mevcuttur. Bu nedenle birçok olguda altta yatan hastalığın mı yoksa kullanılan steroidin mi avasküler nekroza yol açtığı halen şüphelidir. Hastamızda uzun süreli oral steroid kullanımı ile birlikte immunité bozukluğu ile ilgili olabilecek atopik dermatit hastalığının mevcut olması osteoporoz ve avasküler nekroza yatkınlığın artmış olabileceğini düşündürebilir.

Sonuç olarak; kortikosteroidler düzensiz ve doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Özellikle immun sistemi etkileyecek hastalığı olanlarda kortikosteroid kullanımına daha fazla özen gösterilmelidir. Mümkün olan en düşük doz ve en kısa süre kullanılmalıdır. Kortikosteroidlerin kemik metabolizması üzerine olan yan etkileri her zaman göz önünde bulundurulmalı ve profilaktik olarak kalsiyum ve D vitamini desteği sağlanmalı, hastalar özellikle dorsal bölgedeki kasları güçlendirici egzersiz programına alınmalıdır. Altı aydan daha uzun süre kortikosteroid kullanması gereken hastalara düzenli aralıklarla fizik muayene ve kemik metabolizmasına yönelik tetkikler yapılmalıdır.

Concurrence Of Right Hip Avascular Necrosis And Manifest Osteoporosis As A Result Of Long Term Glucocorticoid Use: Case Report

Abstract:

Many adverse effects can be seen with the use of glucocorticoids. While osteoporosis is a very common side effect of bone metabolism, avascular necrosis is a rare side effect of glucocorticoid use. High doses and long term steroid use increase the incidence of side effects.

In this study, a male patient having osteoporotic fracture in multiple dorsal and lumbar vertebrae and avascular necrosis in the right proximal femur due to uncontrolled glucocorticoid usage for fifteen years with atopic dermatitis diagnosis is presented. The fact that our patient has atopic dermatitis disease, which may be related to immune system disorder as a result of long term steroid usage, makes us think that avascular necrosis liability may have increased. As a result, steroids have to be used in appropriate doses and periods in absolute indications and the patients must be followed up regularly

Key words: Glucocorticoid, osteoporosis, avascular necrosis

Kaynaklar

1. Fardet L, Kassas A, Cabane J, Flahault A. Corticosteroid-induced adverse events in adults: frequency, screening and prevention. *Drug Saf.* 2007; 30(10):861-81.
2. Canalis E, Mazziotti G, Guistina A, Bilezikian JP. Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathophysiology and therapy. *Osteoporosis Int.* 2007; 18(10):1319-28.
3. Deogelaer JP. Glucocorticoid-induced osteoporosis: mechanisms and therapeutic approach. *Rheum Dis Clin North Am.* 2006; 32(4):733-57.
4. Michael D. McKee, James P. Waddell, Patricia A. Kudo, Emil H. Schemitsch, Robin R. Richards. Osteonecrosis of the femoral head in men following short-course corticosteroid therapy: a report of 15 cases. *CMAJ.* 2001; 23:164(2).
5. Bekler H, Uygur AM, Gökçe A, Beyzadeoğlu T. Steroid kullanımının femur başı avasküler nekrozu patogenezindeki yeri: Deneysel hayvan modeli. *Acta Orthop Traumatol Turc.* 2007; 41(1):58-63.
6. Yalçın P. Glukokortikoid osteoporozu. *Romatizma.* 2000; 15(2):145-150.
7. Legrand E, Audran M, Guggenbuhl P, Levasseur R, Chalès G, Baslé MF, Chappard D. Trabecular bone microarchitecture is related to the number of risk factors and etiology in osteoporotic men. *Microsc Res Tech.* 2007; 70(11):952-9.
8. Devogelaer JP. Glucocorticoid-induced osteoporosis: mechanisms and therapeutic approach. *Rheum Dis Clin North Am.* 2006; 32(4):733-57.
9. De Vries F, Bracke M, Leufkens HG, Lammers JW, Cooper C, Van Staa TP. Fracture risk with intermittent high-dose oral glucocorticoid therapy. *Arthritis Rheum.* 2007; 56(1):2008-14.
10. Woolf AD. An update on glucocorticoid-induced osteoporosis. *Curr Opin Rheumatol.* 2007; 19(4):370-5.
11. Shah SK, Gecys GT. Prednisone-induced osteoporosis: an overlooked an undertreated

- adverse Effect. *J Am Osteopath Assoc.* Nov; 2006; 106(11):653-7.
12. Karkoulas K, Charokopos N, Kaparianos A, Sampsonas F, Tsiamita M, Spiropoulos K. Aseptic femoral head necrosis in a patient receiving long term courses of inhaled and intranasal corticosteroids. *Tuberk Toraks.* 2007; 55(2):182-5
 13. Saviola G, Abdi Ali L, Shams Eddin S, Coppini A, Cavalieri F, Campostrini L, Sacco S, Bucci M, Cirino G, Rossini M. Compared clinical efficacy and bone metabolic effects of low-dose deflazacort and methyl prednisolone in male inflammatory arthropathies: a 12-month open randomized pilot study. *Rheumatology (Oxford).* 2007; 46(6):994-8.
 14. Hansen M, Podenphant J, Florescu A, Stolenberg M, Borch A, Kluger E, Sørensen SF, Hansen TM. A randomised trial of differentiated prednisolone treatment in active rheumatoid arthritis. Clinical benefits and skeletal side effects. *Ann Rheum Dis.* 1999; 58(11):713-8.
 15. Compton JE. Emerging consensus on prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. *Curr Rheumatol Rep.* 2007; 9(1):78-84.
 16. Duynendak M, Naunton M, Atthobari J, van den Berg PB, Brouwers JR. Corticosteroid-induced osteoporosis prevention: longitudinal practice patterns in The Netherlands 2001-2005. *Osteoporos Int.* 2007; 18(10):1429-33.
 17. Jacobs JW, de Nijs RN, Lems WF, Geusens PP, Laan RF, Huisman M, Algra A, Buskens E, Hofbauer LC, Oostveen AC, Bruyn GA, Dijkmans BA, Bijlsma JW. Prevention of glucocorticoid induced osteoporosis with alendronate or alfacalcidol: relations of change in bone mineral density, bone markers, and calcium homeostasis. *J Rheumatol.* 2007; 34(5):1051-7.
 18. K Loddenkemper, C Perka, G-R Burmester, F Buttgereit. Coincidence of asymptomatic avascular necrosis and fracture of the femoral neck: a rare combination of glucocorticoid induced side effects. *Ann Rheum.* 2002; 61:665-666.
 19. Drigo I, Saccari A, Barbi E, Bartoli F, Decorti G, Ventura A. Osteonecrosis of the hip after short courses of oral and inhaled steroids in a child with an increased number of glucocorticoid receptors. *Eur J Pediatr.* 2006; 165(12):913-5.
 20. George Kwok Chu Wong, ai Sang Poon, Kwok Hing Chiu. Steroid induced avascular necrosis of the hip in neurosurgical patients: Epidemiological study. *ANZ J. Surg.* 2005; 75:409-410.

Akciğerin İnflamatuvar Psödotümörü: Olgu Sunumu

Ufuk Çobanoğlu*, Hatice Özusan Kırgın**, Gamze Uğurluer***

Özet:

İnflamatuvar psödotümörler akciğerin nedeni bilinmeyen benign tümörleridir. Psödotümör tanısız ikilem gösterir. Mümkünse tam rezeksiyonu uzun dönem iyi bir sağkalım sağlar.

12 yaşında kız çocuğu sağ akciğer alt lobunda kitle nedeniyle opere edildi. Patoloji sonucu lenfosit ve plazma hücrelerinin hakim olduğu inflamatuvar hücrelerle birlikte kollajen ve fibroblast içeren inflamatuvar psödotümör olarak bildirildi. Bu yazımızda akciğerde inflamatuvar psödotümör olan bu olgu sunulmakta ve ilgili literatür gözden geçirilmektedir.

Anahtar kelimeler: İnflamatuvar psödotümör, akciğer, tedavi

İnflamatuvar psödotümörler iyi huylu, non-neoplastik ve inflamatuvar orjinli akciğer tümörleridir. Başka isimlerle de adlandırılırlar (postenflamatuvar tümör, histiositoma, xanthoma, fibroxanthoma, xanthomagraneloma, plazma cell tumor) (1). İnflamatuvar hücrelerin kontrolsüz büyümesi ile karakterize benign lezyonlardır. Ancak bazen agresif davranabilirler (2 – 4). İlk kez Umiker ve Iverson tarafından tanımlanmışlardır (4, 5)

Majör olarak akciğer parankimi ve hava yollarını tutan inflamatuvar psödotümörler, nadiren mediasten, torasik lenf nodları ve diğer yapıları etkilerler (5). İnflamatuvar psödotümör farklı akciğer kitlelerinin tanısında genelde akla getirilmeyen bir patolojidir; oysa çocukluk çağında akciğerde görülen primer benign lezyonlar içinde hiç de azımsanmayacak sıklıktadır (6–8).

İnflamatuvar psödotümör, geniş bir histolojik terimdir ve predominant olan hücre tipine göre organize pnömonik tip, fibrohistiositik tip ve plazma hücreli granuloma gibi alt tipleri içerir (9). Akciğer karsinomunu taklit ederek tanı ve tedavide zorluklara neden olabilir (10, 11).

Bu patolojinin çocuklarda görülen primer akciğer tümörleri içerisinde önemli bir yer tuttuğu ve her soliter pulmoner nodül ve akciğer kitlesinde düşünülmesi gerektiği unutulmamalıdır (3, 7).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

**Van Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ufuk Çobanoğlu
YYÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. Van

Olgu

12 yaşında kız çocuğu, iki yıl önce sağ akciğerinde lobar pnömoni nedeniyle Çocuk Hastalıkları Kliniğinde tedavi edilmiş. Son iki aydır mevcut öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve yorgunluk nedeniyle müracaat ettiği bir sağlık merkezinde çekilen toraks tomografisinde sağ akciğer alt lobda solid-kistik ayrımı yapılamayan düzgün sınırlı kitle imajı tespit edilmiş (Resim: 1–2).

Ayırıcı tanıda kist hidatik, bronkojenik kist, sekestrasyon, benign ve malign akciğer tümörleri düşünülen hastanın ekinokok IHA (indirekt hemaglutinasyon) testi negatifti. Hastaya tanı amaçlı bronkoskopi yapıldı ve bronkoskopi ve bronkoalveoler lavaj sıvısı sitolojisi sonucu negatif olarak geldi. Rutin hematolojik ve biyokimyasal testleri normal olarak saptandı. Bronş karsinomuna yönelik olarak ekstrapulmoner sistemin (beyin, batın ve kemik) metastaz yönünden taraması sonucu patolojiye rastlanılmadı.

Bunun üzerine olgumuza tanı ve tedavi amaçlı torakotomi planlandı. Kas koruyucu torakotomi ile toraksa girildi ve makroskopik olarak alt lob superior segment yerleşimli, etraf dokudan sınırları belirgin olarak ayrılan 5x7 cm boyutlarında solid kitle palpe edildi. Kesitlerde lezyonun oldukça homojen ve sarı-beyaz-grimsi renkte olduğu tespit edildi.

Çalışılan “frozen section” patoloji sonucu inflamatuvar psödotümör olarak geldi ve kitle tam olarak çıkarıldı.

Mikroskopik inceleme sonucunda, lezyonun; plazma hücreleri ve lenfositlerin hakim olduğu inflamatuvar hücrelerin yanı sıra kollojen ve

fibroblastlardan oluştuğu (Resim-3) bildirildi. Örneklem için alınan tüm lenf nodları negatifti. Postoperatif yedinci gün sorunsuz olarak taburcu edilen hastanın halen poliklinik kontrolleri sürdürülmektedir.

Resim-1: Toraks tomografisi (Sağ alt lobda kitle imajı)

Resim-2: Toraks bilgisayarlı tomografisi (Sağ alt lobda kitle imajı)

Tartışma

İnflamatuvar psödotümörler, inflamatuvar hücrelerin düzensiz gelişimi ile karakterize, kötü seyirli olmayan yapılardır. Sadece akciğere özgü olmayıp beyin ve karaciğer gibi diğer organlarda da görülebilirler (3). Akciğerin inflamatuvar psödotümörünün gerçek insidansını saptamak zordur. Tüm akciğer tümörleri arasında görülme sıklığının %1 den az olduğu belirtilmektedir (12). Golbert ve Pletnev (2) bu oranı %0.7, diğer bazı yazarlar kendi serilerinde %0.4 olarak bildirmektedirler (3).

Bu patoloji tüm yaş gruplarında görülsede, çoğunluğunu 16 yaşın altındaki olgular oluşturmaktadır (3, 4). Hastaların büyük çoğunluğu 40 yaşın altındadır ve %15 oranında 1-10 yaş arasında görülmektedir. Cinsiyet ve/veya ırk açısından bir yatkınlık yoktur (1).

Inflamatuvar psödotümörler toraks cerrahisinde benign tümörler içerisinde çok nadir görülen lezyonlar olarak bilinirken, çocukluk çağı benign pulmoner kitleleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadırlar (6-8). Matsubara ve ark (13) 16 yıllık süre içerisinde (1970-1986) inceledikleri tüm akciğer nodülleri arasında 32 vakada inflamatuvar psödotümör tespit etmişlerdir.

Hastaların üçte birinde altta yatan etyolojik faktör akciğer enfeksiyonu olmakla beraber hastalığın etyolojisi ve patogenezi hakkında kesin bir hüküm yoktur. İhtimaller arasında, organize intraalveolar pnömoninin ilerlemesi ve buna karşı oluşan aşırı immün cevap yer almaktadır (1).

Resim-3: Plazma hücreleri ve lenfositlerin hakim olduğu inflamatuvar hücrelerin yanı sıra kollojen ve fibroblastlardan oluşan örnek (Hemtoksilin & Eosin x 100 büyütme).

Hastaların çoğu asemptomatiktir (14), fakat ateş, göğüs ağrısı, tekrarlayan pnömoni görülebilir (13, 14). Hastaların 1/3'ünde önceden geçirilmiş bir akciğer enfeksiyonu söz konusudur (13, 15). Bizim olgumuzda da son iki aydır başlayan öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve yorgunluk şikayetleri mevcut olup, iki yıl önce geçirilmiş bir lobar pnömoni öyküsü vardı.

Bu hastalarda bronkoskopi ve sitolojik muayene sıklıkla normaldir. Çoğu psödotümör akciğerde soliter pulmoner nodül veya kitle görünümü verir. Bazen kalsifikasyon, kavitasyon formasyonu ve hiler lenfadenopati görülebilir (4). Olgumuzda da bronkoskopik ve sitolojik muayene sonucu normaldi. Hastaların %13'ünde aynı tarafta ve az miktarda plevral sıvı görülebileceği bildirilmiştir. Tüm bunlara karşın spesifik radyolojik ve klinik bulguları olmadığından preoperatif tanısı zordur (4,16).

Bahadori ve Leibow 1973'de inflamatuvar psödotümörün diğer lezyonlardan farklı olan patolojik karekteristiklerini tarif etmişlerdir (7). Buna göre akciğerin inflamatuvar psödotümörü;

değişik sayılarda nükleus içeren, değişik boyutlardaki plazma hücrelerinin hakim olduğu inflamatuvar bir süreç olarak tanımlanmıştır (10). Araştırmacıların bir bölümü inflamatuvar psödötümörün intertisyel pnömoniyi izleyen düzenli bir inflamatuvar süreç olduğuna inanmaktadır. Bu süreç organize pnömoniyeye ve sonunda inflamatuvar psödötümöre dönüşmektedir. Lezyonların 1/3'ü bir solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamaktadır (5, 13). Üç alt tipi vardır. Bunlar; organize pnömoni, fibröz histiyositoma ve lenfoplazmositoma olarak adlandırılırlar (12).

Göğüs grafisinde genellikle iyi sınırlı, çapı 1-10cm arasında değişen soliter pulmoner nodül olarak görülür. Genellikle alt lobun periferinde yerleşik olarak bulunurlar (17). Bizim olgumuzun akciğer filminde sağ alt zonda yerleşimli 5x7 cm. boyutlarında düzgün sınırlı kitle imajı mevcuttu.

İnflamatuvar psödötümörler akciğerde nadiren bilateral ve multipl nodül olarak görülebilirler (7). Tanıda ince iğne aspirasyon biopsisi nadiren yararlıdır, çünkü malign tümörlerin etrafında da inflamatuvar süreç gelişebilmektedir (18).

Cerrahi, hem kesin tanının ortaya konması hemde tam tedavi için seçilecek en iyi yöntemdir. Hastalığın prognozu iyi olmakla beraber çoğu seride düşük oranda nüksten bahsedilmektedir (19). Cerrahi dışı tedaviler arasında; radyoterapi, kemoterapi ve steroid tedavisi yer almaktadır. Bu tedavi şekilleri, tam olmayan cerrahi rezeksiyonda, birden fazla lezyonun olduğu durumlarda, postoperatif tümör rekürrensinde ve rezeksiyonun kontrendike olduğu durumlarda uygulanmaktadırlar (1).

Akciğerin inflamatuvar psödötümörlerinde "wedge" rezeksiyon genelde yeterlidir. Ancak maligniteden şüphelenilen olgularda lobektomi ve hatta pnömonektomiye varan cerrahi girişimler uygulanabilir (3,4). Rezeksiyon sonrası nüks nadirdir (15, 20).

Sonuç olarak; akciğerin inflamatuvar psödötümörü nadir görülen, tekrarlama potansiyeli düşük ve iyi prognozlu tümörlerdir.

The Inflammatory Pseudotumor of the Lung

Abstract:

The inflammatory pseudotumors are the tumors of the lung with unknown etiology.

Pseudotumor shows diagnostic quandary. The prognosis is generally good with the complete resection of the lesion .

A girl aged 12 was operated for of a mass in her lower lob of theright lung..Histopathologic examination result was reported as inflammatory pseudotumor that contains collagen and

fibroblasts, with interspersed inflammatory cells, which dominated by lymphocytes and plasma cells.

In this report, we present a case of inflammatory pseudotumor of the lung with the review of relevant literature..

Key words: *Inflammatory pseudotumor, lung, treatment*

Kaynaklar

1. Alexiou C, Obuszko Z, Beggs D. Inflammatory pseudotumors of the lung. Ann Thorac Surg. 1998;66: 948-50.
2. Golbert SV, Pletnev SD. On pulmonary pseudotumors. Neoplasma. 1967; 14: 189 - 98.
3. Cerfolio RJ, Allein MS, Nascimento AG. Inflammatory pseudotumor of the lung. Ann Thorac Surg. 1999; 67: 933 - 6.
4. Singh RS, Dhaliwal RS, Pari D. Inflammatory pseudotumors of the lung. Report of a case and review of literature. Indian J Chest Dis. 2001; 43: 231 - 7.
5. Daudi FA, Lees GM, Higa TE. Inflammatory pseudotumors of the lung. Two cases and a review. C J S. 1991; 34: 461 - 4.
6. Prasad MV, Thankachen R, Parihar B et al. Inflammatory pseudotumour of the lung. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2004;3:323-5
7. Bahadori M, Liebow M. Plasma cell granulomas of the lung. Cancer. 1973;31: 191-208.
8. Cohen MC, Kaschula RO. Primary pulmonary tumors in childhood: a review of 31 years' experience and the literature. Pediatr Pulmonol. 1992;14: 222-32.
9. Kobashi Y, Fukuda M, Nakata M, et al. Inflammatory pseudotumor of the lung: clinicopathological analysis in seven adult patients. Int J Clin Oncol. 2006 ;11:461-6.
10. Mandelbam I, Brashear R, Hull MT. Surgical treatment and course of pulmonary pseudotumor (plasma cell granuloma). J Thorac Cardiovasc Surg. 1981; 82: 77 - 82.
11. Ishida T, Oka T, Nishino T. Inflammatory pseudotumor of the lung in adult. Ann Thorac Surg. 1989; 48: 90 - 95.
12. Wohlrab J, Anderson E. Two of a kind diverse presentations of the same disease. Chest. 2002;122: 736-9.
13. Matsubara O, Tan-Liu NS, Kenney RM, Mark EJ. Inflammatory pseudotumors of the lung: progression from organizing pneumonia to fibrous histiocytoma or to plasma cell granuloma in 32 cases. Hum Pathol. 1988;19: 807-14.
14. Hammer J, Gradel E, Singer E, et al. Plasma cell granuloma of the lung: associated laboratory findings and ultrastructural evidence

- of inflammatory origin. *Pediatr Pulmonol.* 1991;10: 299–303.
15. Sakurai H. Inflammatory pseudotumor of the lung: a pathological controversy. *Int J Clin Oncol.* 2006;11(6):461–6.
 16. Argons GA, Rosado-de-Christenson ML, Kirejczyk WM, Conran RM, Stocker JT. Pulmonary inflammatory pseudotumor: radiologic features. *Radiology.* 1998; 206:511–8.
 17. Rossi S, McAdams H, Erasmus J. A 63-year-old woman with a 2-month history of dyspnea. *Chest.* 2000; 117: 1505–7.
 18. Urschel JD, Horan TA, Unruh HW. Plasma cell granuloma of the lung. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 1992;104:870–5.
 19. Moran CA, Suster S. Unusual non-neoplastic lesions of the lung. *Semin Diagn Pathol.* 2007;24:199–208.
 20. Deb J, Chaudhuri AD, Saha R, et al. Plasma cell granuloma of lung. *J Indian Med Assoc.* 2007 ;105:92-3.